

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

Corso di Laurea Magistrale in
SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI

(82678 – Approccio orientato al problema: buon uso
degli antimicrobici negli animali da allevamento)

Enumerazione della microflora
autoctona e monitoraggio dei batteri di
interesse alimentare nel salame
artigianale

Candidato:
Loreta Dambra

Relatore:
Prof.ssa Frédérique Pasquali

Correlatore:
Dott.ssa Cecilia Crippa
Dott.ssa Lucia Gambi

Anno Accademico 2020 - 2021

CAPITOLO 1. Introduzione

1.1 Prodotti carnei fermentati

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce il termine carne come l'insieme di tutte le parti commestibili degli animali derivanti dalla frollatura del muscolo scheletrico degli stessi. Tra questi sono compresi gli ungulati domestici, il pollame, i lagomorfi, la selvaggina selvatica piccola e grossa e quella di allevamento. Gli ungulati domestici sono carni di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina e di solipedi domestici. Nel pollame rientrano carni di volatili d'allevamento ad eccezione dei ratiti; i lagomorfi sono carni di conigli e lepri, nonché carni di roditori. La selvaggina comprende ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero. Di questa riconosciamo due categorie, la selvaggina selvatica piccola e la selvaggina selvatica grossa. Con il termine selvaggina selvatica piccola si intende la selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà. Invece, con selvaggina selvatica grossa si intende mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà e non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola. In tale regolamento rientra, anche, la categoria della selvaggina di allevamento che comprende ratiti e mammiferi terrestri d'allevamento.

Dalla carne si possono ottenere dei prodotti alimentari risultanti dalla trasformazione della stessa o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche, mediante l'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi (Colavita G. 2012). Tra i prodotti a base di carne rientrano soprattutto i prodotti di salumeria ovvero insaccati, crudi e cotti, in alcuni casi affumicati e sottoposti ad un processo di fermentazione come ad esempio il salame. Per tali prodotti l'impiego degli additivi, compresi anche i coloranti e gli edulcoranti, la gestione della qualità delle materie prime e il controllo delle condizioni di produzione, devono seguire degli standard di igiene e delle buone pratiche di lavorazione ben precisi al fine di evitare rischi per il consumatore. Oltre alle buone pratiche di lavorazione, fondamentali sono i metodi di conservazione dei prodotti a base di carne, tra cui la fermentazione.

La fermentazione è uno dei processi più antichi ed economici utilizzato, sia nell'industria alimentare che in quella artigianale, per impartire proprietà funzionali, esaltare le caratteristiche

sensoriali, quali l'aroma, il sapore e la consistenza. Inoltre, grazie alla presenza di batteri lattici, alla fermentazione si associa una inibizione della crescita sia di batteri del deterioramento che di quelli patogeni per l'uomo (Kumar et al., 2017). Attualmente, il 20-40% del totale dei prodotti a base di carne lavorati nei paesi europei sono prodotti a base di carne fermentata, la maggior parte di queste sono salsicce fermentate o comunemente chiamati salami. La prima prova di prodotto a base di carne fermentato è stato segnalato in India, contenente batteri lattici durante la preparazione della carne (Hamm et al., 2008).

Affinché la fermentazione avvenga con successo è fondamentale la scelta delle colture starter. Una coltura starter è una coltura microbiologica di organismi vivi ben definiti, che non producono modifiche specifiche e non sono in grado di crescere a bassa temperatura.

Una coltura starter per essere definita e utilizzata come tale nell'industria alimentare all'interno di un prodotto deve avere le seguenti caratteristiche (De De Vuyst e Leroy, 2007):

- non deve contenere alcun microrganismo nocivo o patogeno
- deve avere un effetto positivo sulla salute del consumatore
- deve avere un elevato tasso di crescita e moltiplicazione
- deve proteggere i prodotti a base di carne dal deterioramento e dalla crescita di organismi patogeni
- determina la formazione di composti aromatici specifici

Le colture starter generalmente impiegate sono *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Lactococcus* e *Bifidobacterium*.

Durante il processo di fermentazione, all'interno della carne, avvengono reazioni biochimiche e fisiche che conferiscono stabilità al prodotto e ne migliorano la qualità. La carica microbica naturale nelle salsicce fermentate varia da 10^5 a 10^6 CFU/g comprendente una microflora diversificata simile a quella naturale della carne fresca e comprendente lattobacilli, micrococchi, enterobatteri, *Pseudomonas spp*, *Achromobacter spp.*, *Flavobacterium spp*, *Bacillus spp.*, ecc., muffe e lieviti. Con l'aggiunta di sale e altri ingredienti accompagnati da bassa tensione di ossigeno, il deterioramento e la crescita dei microrganismi patogeni sono sotto controllo e inoltre, si stabilisce la tipica microflora naturale degli insaccati a fermentazione secca (LAB e *Micrococcaceae*). Con la fermentazione si assiste, inoltre, ad una produzione dell'acido lattico prodotto dagli zuccheri che portano ad una rapida riduzione di pH della carne,

creando così un ambiente ostile alla crescita dei microrganismi patogeni (Ammor e Mayo, 2007).

1.1.1 Trend di produzione e consumi di carne suina

I prodotti a base di carne, così come i prodotti trasformati e fermentati, sono tra gli alimenti maggiormente consumati. Dal punto di vista del settore carneo, si consumano essenzialmente carni di ungulati domestici quali bufalini, ovini, caprini, suini e solipedi domestici, di pollame, di lagomorfi e di selvaggina d'allevamento. Di seguito sono riportati i trend di produzione relativi alla carne in generale e alla carne suina nello specifico anche in relazione alla presente situazione pandemica da COVID-19.

1.1.1.1 Consumi di carne suina nel Mondo

Secondo il rapporto della FAO Stat nel 2011, la disponibilità mondiale di carne è arrivata a circa 300 milioni di tonnellate annue, di cui solo il 50% è riconducibile al continente asiatico. Le carni più consumate a livello mondiale sono quelle appartenenti alla specie suina, bovina e avicola con diverse oscillazioni nei trend annui. Il trend di produzione e di consumo della carne bovina per oltre 20 anni, non ha subito variazioni ed oscillazioni rilevanti, a differenza del consumo dei prodotti avicoli, che negli ultimi anni, ha subito un forte incremento. Oltre ad una certa differenza di specie è importante anche concentrarsi sui dati di disponibilità teorica pro-capite di carne nelle singole regioni mondiali (*Figura 1.1*). I Paesi del Nord America hanno un consumo apparente molto più alto rispetto a quello degli altri continenti; mentre i Paesi asiatici risultano quelli con un valore pro-capite inferiore.

Figura 1.1. Consumo apparente pro-capite delle principali regioni mondiali

Fonte: <https://www.carnisostenibili.it/wp-content/uploads/2014/10/La-sostenibilit%C3%A0-delle-carni-e-dei-salumi-in-Italia-2016.pdf>

Per quanto riguarda il mercato delle carni suinicole, è caratterizzato da una forte incertezza causata dagli effetti prodotti dalla Peste Suina Africana (PSA) e dalla sua diffusione in alcuni Paesi del mondo e dell'Europa, tra cui Russia, Bielorussia, Paesi Baltici, Polonia e Germania. Oltre alla PSA, un altro fattore che ha influenzato negativamente il mercato mondiale della carne è stato l'avvento dell'ondata pandemica del Covid-19, che nell'anno 2020 ha reso necessario l'introduzione di misure restrittive. Tali misure hanno portato alla chiusura totale o parziale di molte attività produttive e di distribuzione, tra cui quelle legate al consumo extra-domestico del canale Horeca (hotellerie-restaurant-café). Nonostante tali eventi, si stima che il 28% dell'incremento dei consumi mondiali di carne al 2030 sarà costituito da carne suina, una quota immediatamente inferiore è rappresentata dalla carne avicola. Nei paesi sviluppati è previsto, invece, un declino del consumo pro-capite di carne suina a favore della carne avicola.

Tra i principali player mondiali abbiamo:

- La Cina: primo produttore e consumatore mondiale di carne suina (rispettivamente 42,6 e 44,8 milioni di tonnellate nel 2019) e il primo importatore di carni suine fresche e trasformate, soprattutto da UE e USA.
- L'Unione Europea: primo esportatore mondiale di carne suina, con circa 3,2 milioni di tonnellate nel 2019.
- Gli USA: secondo paese esportatore mondiale con 2,9 milioni di tonnellate nel 2019.

I flussi commerciali sono orientati prevalentemente verso Cina, Messico, Giappone, Canada, Corea del Sud e Vietnam (con cui è stato fatto un recente accordo commerciale) e sui mercati asiatici è particolarmente forte la competizione con i prodotti UE.

- Il Canada è il terzo esportatore mondiale con 1,6 milioni di tonnellate nel 2019. Circa il 70% della produzione viene esportata, grazie ad una filiera efficiente, che rende il settore fortemente competitivo sul piano internazionale. Giappone, USA e Cina sono i principali mercati di destinazione.
- Il Brasile è il quarto paese produttore ed esportatore mondiale (rispettivamente 4 e 0,5 milioni di tonnellate nel 2019). La produzione risulta in aumento per rispondere alla forte domanda estera (soprattutto della Cina).
- La Russia, grazie ai forti investimenti degli ultimi anni ha raggiunto l'autosufficienza e le importazioni sono calate. Fino al 2013 rappresentava il primo mercato di sbocco per le produzioni comunitarie. Ora il mercato interno è saturo, la domanda è stabile e non si prevedono sbocchi commerciali significativi per le esportazioni, a causa della forte concorrenza sui mercati internazionali. Inoltre, restano in vigore limitazioni alle importazioni di tipo sanitario nei confronti dell'UE e di tipo economico verso USA e Canada. (Rete Rurale Nazionale 2019-2020

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22294>)

Mercato suinicolo Europeo

Secondo un'indagine di mercato condotto nel 2019 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, a livello europeo tra i principali produttori di carne suina ci sono la Germania con una quota di produzione pari al 22,5% e la Spagna con una quota di produzione del 21,6%, seguiti dalla Francia con una percentuale di 9,6. L'Italia si posiziona al settimo posto con una quota inferiore al 5% del totale (*Figura 1.2*). L'Unione Europea detiene il primato per le esportazioni di prodotti suinicoli verso i Paesi Terzi.

Figura 1.2. Produzione di carne suina dell'UE e principali paesi produttori (quota % - 2019)

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Eurostat

Nell'anno 2019 e nel primo semestre del 2020 si è registrato un incremento superiore al 20% delle esportazioni dell'Unione Europea. Nel secondo semestre, invece, con la diffusione della PSA in Germania, si è registrato un decremento delle importazioni di carne suina da parte dei paesi asiatici quali Cina, Corea del Sud e Giappone.

A livello europeo, sebbene la produzione di carne suina sia diminuita nei primi sei mesi dell'anno 2020 a causa delle misure restrittive dell'ondata pandemica da Covid-19, con la ripresa della domanda dei consumatori e successivi investimenti, si è registrato un aumento della produzione di carne suina nel mese di giugno.

Mercato nazionale delle carni e dei prodotti suinicoli

A livello internazionale l'Italia ha il primato per la produzione di alimenti a base di carne suina e per l'approvvigionamento dall'estero di suini vivi e carni fresche. Per quanto concerne i prodotti a base di carne suina trasformati, l'Italia è il secondo esportatore di prosciutti e salumi tipici, che rappresentano l'85% del valore totale delle esportazioni del settore alimentare.

Nel 2019 il mercato del settore suinicolo italiano ha subito una perdita causata soprattutto dall'aumento dei prezzi della carne suina. Nel 2020 con lo scoppio della pandemia di Covid-19 si prevedeva un significativo calo del mercato dei prodotti italiani a base di carne suina trasformata. Invece, tra gennaio e settembre dello stesso anno si è registrato un aumento del 3,8% del valore dell'export soprattutto verso i paesi quali Germania e Francia. Hanno

maggiormente contribuito alla crescita dell'esportazioni, la richiesta di prodotti alimentari come le salsicce e i salami stagionati, contrariamente ai prosciutti disossati, speck e culatelli che hanno subito un calo (*Figura 1.3*).

Figura 1.3. Dinamica delle esportazioni dei principali prodotti della filiera suinicola (var. % gen-set 2020/2019)

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

I prodotti della filiera suina costituiscono il 43% del volume delle carni, nello specifico le carni suine fresche costituiscono il 15% e i salumi il 28%. Negli anni che vanno dal 2015 al 2019 tutte le tipologie di carni hanno subito diverse flessioni degli acquisti domestici, ma le carni suine fresche hanno subito un forte calo nel 2016 di - 9,1% in volume, a seguito sia del comunicato OMS sul legame tra tumori e carni rosse e sia sul rialzo dei prezzi. Nonostante il calo del 4%, si è registrato un recupero dell'1% in termini di spesa, grazie ad una continua crescita dei prezzi (*Tabella 1.1*).

Milioni di euro	2015	2016	2017	2018	2019	Quota 2019	Var.% 2019/15
Totale Carni e salumi	12.062	11.702	12.052	12.187	12.148	100%	0,7%
Salumi	4.575	4.447	4.577	4.587	4.629	38%	1,2%
Carni	7.487	7.255	7.475	7.600	7.519	62%	0,4%
<i>Carni suine</i>	1.308	1.247	1.284	1.279	1.259	10%	-3,8%
<i>Carni bovine</i>	3.251	3.167	3.281	3.334	3.283	27%	1,0%
<i>Carni avicole</i>	1.949	1.885	1.948	2.016	2.029	17%	4,1%
<i>Carni altre</i>	979	955	962	971	948	8%	-3,2%

Tabella 1.1. Consumi domestici di carni e salumi.

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Consumer Panel

Tra i principali prodotti di salumeria, il prosciutto cotto è il miglior prodotto alimentare che non ha subito effetti particolari dovuti alla crisi, con uno share in valore pari al 23%; segue il prosciutto crudo con una percentuale del 21% e infine i salami, che rappresentano l'11% della spesa, grazie alla varietà delle pezzature, delle parti specifiche utilizzate e degli ingredienti (Figura 1.4).

Figura 1.4. Ripartizione degli acquisti domestici di salumi per tipologia di prodotto (2019).

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen Consumer Panel

L'impatto della pandemia da Covid-19 sui consumi italiani di prodotti di salumeria

Il Covid-19 ha avuto un profondo impatto sulla filiera suinicola italiana, innanzitutto perché si è sviluppato proprio a partire dalle regioni più importanti per la suinicoltura nazionale (Lombardia ed Emilia-Romagna), in secondo luogo perché l'Italia ha adottato misure restrittive importanti per un periodo piuttosto lungo. La chiusura del canale Horeca ha sottratto una fetta

importante di consumi di carni fresche e di salumi destinati al consumo extra-domestico (si stima una riduzione di circa il 20% delle vendite per il settore a causa della chiusura di ristoranti, bar e mense) penalizzando principalmente prodotti ad alto valore aggiunto. Per quanto riguarda il settore domestico invece, nei primi nove mesi del 2020 si è registrata una crescita degli acquisiti sia di carni (+5,8% in volume) che di salumi (+4,6% in volume). Tale pandemia ha influenzato anche le dinamiche degli acquisti dei salumi, con incrementi meno accentuati e soprattutto concentrati nei soli tre mesi di lockdown. Nel complesso i consumi domestici di salumi segnano un recupero del 3,4% nei primi nove mesi del 2020 (Rete Rurale Nazionale 2019-2020 <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22294>)

1.1.2 La filiera dei prodotti carnei in Italia

La filiera alimentare è l'insieme delle fasi che conducono alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione di un prodotto alimentare, partendo quindi dall'allevamento fino alla tavola dei consumatori. Un ruolo fondamentale all'interno di tale filiera produttiva è attribuito all'allevamento degli animali destinati alla produzione di alimenti. In Italia esistono diverse tipologie di allevamento:

- allevamento intensivo: si basa sull'adozione di tecniche scientifiche e industriali che permettono di ottenere con il minimo spazio e costo il maggior risultato in termini di resa
- allevamento estensivo: deriva da quello rurale, dove la gestione dei capi si avvicina alle condizioni di vita naturale dell'animale facendo uso di tutti gli spazi e delle risorse naturali disponibili (Marozzi et al., 2015)

Oltre alla tipologia di allevamento, assume un ruolo fondamentale anche dal punto di vista della tracciabilità alimentare, la registrazione, nonché l'identificazione, degli animali all'interno di un'azienda. L'identificazione e la registrazione dei bovini all'interno dell'allevamento è regolamentato dal Reg. CE n.1760/2000 il quale afferma che tale sistema per essere ritenuto efficace deve comprendere:

- marche auricolari per l'identificazione dei singoli animali apposte su ciascun padiglione auricolare, approvato dall'autorità competente;

- una banca dati nazionale informatizzata che registra l'identità dei bovini, l'azienda di appartenenza e le movimentazioni degli animali;
- passaporti per gli animali che devono essere soggetti a continui aggiornamenti ogni qual volta si effettua uno spostamento dell'animale;
- registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

Per quanto riguarda i sistemi di registrazione degli ovini, caprini e suini è identico al modello precedente, ciò che cambia è il sistema di identificazione, che per gli ovini ed i caprini si identifica o con l'applicazione di marchi auricolari elettronici o di un bolo endo-ruminale ai sensi del Reg CE n. 21/2004. I suini, invece, si identificano mediante l'esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro che riporta il codice identificativo dell'azienda di nascita.

La seconda tappa della filiera produttiva è rappresentata dalla delicata fase della macellazione. La movimentazione degli animali al macello deve essere obbligatoriamente accompagnata da una dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali o comunemente chiamato Modello 4, il quale deve contenere informazioni riguardanti l'identificazione, le dichiarazioni per il macello, la destinazione, il trasporto e le attestazioni sanitarie. Gli animali una volta giunti al macello vengono sottoposti alle diverse fasi di macellazione. La prima operazione da effettuare è l'abbattimento degli animali esclusivamente previo stordimento, in conformità ai metodi e alle procedure di applicazione indicate dal Reg. CE 1099/2009, che impongono di attuare provvedimenti necessari al fine di ridurre al minimo ed evitare sofferenze agli animali durante il processo di macellazione. A tale fase si sussegue il dissanguamento, prevalentemente attuato per recisione dei vasi del collo (iugulazione), che deve essere effettuato nel più breve tempo possibile dallo stordimento. A seconda della specie animale, abbiamo l'operazione di spellatura/ scuoiatura/ spiumatura/ scottatura-flambatura per rimozione delle setole. Dopo aver completato tutte le fasi di macellazione, viene effettuata da parte dell'autorità competente, la visita ispettiva post-mortem per l'individuazione delle zoonosi o difetti che possono rendere non idonee le carni al consumo umano. Dopo aver superato i dovuti controlli ispettivi, le carcasse vengono sezionate in mezzene o quarti, a seconda delle specie, e vengono pesate e classificate tenendo conto della classificazione SEUROP prevista dai Reg. CE 1234/2007 e dal Reg. CE 1249/2008. Le carni sono quindi dichiarate idonee al consumo umano e bollate con bollo ovale contenente il nome del paese dove il macello è situato (anche in codice: es. IT per Italia), il numero di riconoscimento del macello, la sigla CE o altra sigla per indicare la comunità europea.

Per la filiera alimentare, un concetto fondamentale è rappresentato dal sistema di rintracciabilità degli alimenti, che da quanto riportato nel Reg CE n. 178/2002 deve essere disposta in tutte le fasi di produzione, di trasformazione e distribuzione degli alimenti. A tal proposito risulta fondamentale disporre lungo la filiera sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, determinate informazioni per ripercorrere tutte le fasi di lavorazione delle carni fino ad arrivare all'allevamento di provenienza. Inoltre, gli operatori sono obbligati ad apporre sul prodotto alimentare l'etichettatura che deve includere informazioni importanti quali il numero o il codice di riferimento da cui provengono le carni, il nome del Paese dove è avvenuta la macellazione e il numero di approvazione del macello, lo stato di nascita degli animali, il nome del Paese dove è avvenuto il sezionamento e lo stato dove è avvenuto l'ingrasso ossia la crescita e l'allevamento (*Figura 1.5*).

Figura 1.5. Esempio di etichettatura apposta su carcasse bovine

Fonte:

[file:///C:/Users/User/Downloads/SANTACHIARA_Etichettatura%20carne_corso%20AUSL_11.4%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/SANTACHIARA_Etichettatura%20carne_corso%20AUSL_11.4%20(1).pdf)

1.1.3 Il Salame

Come precedentemente menzionato, uno dei prodotti a base di carne Ready to eat maggiormente consumato a livello europeo, è il salame. Per salame si intende un tipico insaccato crudo di forma cilindrica, caratterizzato da una grana più o meno fine e dalla presenza di grasso, sottoposto ad un processo di fermentazione. La tecnologia di produzione del salame si compone di sei fasi (Colavita G. 2012).

1. *Preparazione delle carni.* Essa prevede la mondatura, raffreddamento e macinatura delle materie prime utilizzate. La mondatura è un'operazione che consiste nello sminuzzare parti connettivali di maggiore dimensione, come ad esempio tendini e grossi vasi sanguigni. Essa viene effettuata, nei salami di qualità elevata, a mano, ma viene omessa nei prodotti di una qualità inferiore. La carne ridotta in pezzi viene sottoposta ad un processo di raffreddamento per alcuni giorni all'interno di alcune celle frigorifere ad una temperatura compresa fra $-1^{\circ}/+1^{\circ}\text{C}$. Generalmente per la produzione dei salami, vengono utilizzate le carni congelate per evitare che il grasso si fondi durante le fasi di lavorazione. Vengono utilizzate inoltre, carni magre, nelle quali rientrano i muscoli scheletrici di suino e/o di bovino o di altre specie animali. La quantità di carne magra varia di circa il 60-70% e i tagli scelti sono spalle suine, filetti e geretti che vengono ben asciugate, raffreddate e mondate. A questa viene aggiunto il grasso, o sottoforma di lardelli, o macinato insieme alla carne magra in base alla tipologia del prodotto che si vuole ottenere.
2. *Preparazione della concia.* La concia è una miscela di diversi ingredienti che vengono aggiunti all'impasto di carne precedentemente preparato. I componenti della concia devono essere selezionati in modo da avere caratteristiche igieniche idonee; tra questi abbiamo il sale in una concentrazione variabile tra il 2-4% e il pepe macinato o in grani. Alla miscela possono essere aggiunti spezie come paprica, aglio, semi di finocchio, zuccheri per favorire la fermentazione, batteri lattici e nitrati e nitriti.
3. *Miscelazione.* La miscelazione è una fase molto importante che comporta un'omogenea distribuzione dei componenti della concia con l'impasto di carne. Gli impasti, infatti, possono essere lasciati in frigorifero ad una temperatura di $+2^{\circ}\text{C}$ per permettere al sale di estrarre le proteine solubili e al nitrito di iniziare la sua funzione. Per la miscelazione sono impiegate anche colture starter stafilococchi coagulasi negativi e Lattobacilli (*L. sakei*). In superficie possono essere nebulizzate muffe precedentemente selezionate come il *Penicillium nalgiovensis*.
4. *Preparazione del budello ed insacco.* Una volta preparato l'impasto si procede alla scelta del budello. Esistono diverse tipologie di budello, naturali, organici e sintetici ma tutti devono rispettare dei requisiti fondamentali devono avere una certa resistenza, devono essere semipermeabili, in quanto devono permettere lo scambio di acqua e ossigeno, devono essere digeribili e soprattutto atossici. È fondamentale che i budelli prima del loro utilizzo devono essere accuratamente lavati, demucosati e stabilizzati al

fine di evitare determinanti difetti. Una volta scelto il budello si procede all'insacco mediante l'impiego di apposite macchine insacatrici.

5. *Stufatura ed asciugatura*. Questa fase viene effettuata localizzando gli insaccati freschi in stufe ad una temperatura di 13-24°C con una quota di umidità del 60-90% e ha la funzione di togliere una certa quota di acqua al fine di avviare i processi di fermentazione. Durante la fase di asciugatura, con le fermentazioni avvenute nella fase precedente, si ha la produzione di acido lattico che comporterà un abbassamento del pH.
6. *Stagionatura*. La stagionatura dura generalmente 45-120 giorni, in rapporto al diametro dell'insaccato e alla velocità della maturazione. Essa può essere condotta a temperature più basse di circa 12°C e con una bassa umidità ambientale, o a temperatura più alte di 18°C con una quota di umidità relativa del 65-85%. Durante tale fase il prodotto perde un'esigua quantità di acqua.

Durante le fasi di preparazione del salame abbiamo la produzione di microrganismi quali:

- *Lattobacilli* i quali determinano l'abbassamento del pH (produzione di acido lattico), le muffe e i lieviti si alimentano di acido lattico per cui osserveremo un piccolo rialzo del pH che coincide con lo sviluppo delle muffe e inibizione dello sviluppo della flora microbica patogena ed alterante.
- *Micrococcaceae* hanno un ruolo rilevante nel salame in quanto sono dotate di enzimi che sono in grado di ridurre il nitrato in nitrito e hanno una funzione proteolitica e lipolitica. I nitriti che hanno una funzione antiossidante, antimicrobica e stabilizzante del colore con la presenza di nitrosoemoglobina.
- *Penicillium* cresce sulla superficie del prodotto; il più diffuso è il nalgiovense il quale impedisce il passaggio dell'ossigeno dall'esterno verso l'interno preservando il prodotto dalla degradazione.

La consistenza dei salami è generalmente soda e compatta e il prodotto può essere affettato. Al taglio il salame deve avere una superficie liscia ed omogenea di colore rosso tipico, uniforme e ben marcato dal grasso.

Tra i paesi europei, l'Italia è il primo produttore di alimenti e prodotti di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP) seguito da Francia, Spagna, Portogallo e Grecia (Roccatò, A et al. 2017). Tra questi, rientra anche la categoria dei salami che hanno acquistato nel tempo un valore crescente. Tra la categoria di prodotti DOP abbiamo il Salame Brianza, il Salame di Varzi, il Salame Piacentino, i Salamini italiani alla cacciatora,

la Salsiccia e la Soppresata di Calabria. Invece, nel circuito dei prodotti IGP, rientrano il Salame Cremona, il Salame d'oca Mortara, il Salame Piemonte, il Salame Sant'Angelo e il Salame Felino (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). A questi si aggiungono salami prodotti artigianalmente a partire da materie prime carnee ottenute da suini allevati allo stato brado nella stessa regione geografica di produzione del salame. Si tratta generalmente di salami prodotti senza l'aggiunta di additivi alimentari, che vengono insaccati in budelli naturali, legati a mano e stagionati fino a 3-6 mesi.

1.2 Prodotti artigianali

All'inizio del XXI secolo, i consumatori hanno sviluppato un particolare interesse per i cosiddetti prodotti artigianali o tradizionali. I cibi tradizionali rappresentano un importante elemento di cultura, patrimonio e identità di persone provenienti da varie regioni del mondo (Halagarda, M. et al. 2022). Quest'ultimi si differenziano dai comuni alimenti prodotti a livello industriale, per la loro modalità di preparazione, che è fedele ad una determinata tradizione, per le materie prime utilizzare, per il gusto, la qualità, l'aspetto, i valori nutrizionali specifici, la salubrità e la sicurezza (Roccatò, A et al. 2017). Per tale motivo gli alimenti artigianali risultano essere più costosi rispetto ai prodotti convenzionali. Tali alimenti vengono prodotti da aziende artigianali agricole che, per aumentare il loro profitto, mirano alla vendita diretta dei loro prodotti ai mercati alimentari locali (Berlino et al., 2009). Il loro consumo è in costante aumento in tutto il mondo dagli anni '60 (Halagarda et al. 2022).

Tra i prodotti artigianali a base di carne, ampiamente apprezzati e consumati dalla popolazione, abbiamo gli insaccati fermentati ovvero le salsicce o i salami e prosciutti. Nell'Europa meridionale vengono maggiormente apprezzati i prodotti artigianali stagionati, mentre nell'Europa nordorientale, i prodotti a base di carne vengono sottoposti ad un processo di affumicatura e/o a trattamenti termici quali la cottura (Halagarda et al., 2022). Nei prodotti a base di carne artigianali, le materie prime devono essere di ottima qualità, in quanto le caratteristiche della carne cruda, svolgono un ruolo fondamentale per le proprietà sensoriali del prodotto finale. Dunque, per raggiungere tale obiettivo, in molti casi, viene prestata particolare attenzione alla selezione di razze animali e alla loro alimentazione (Diez-Vial, 2011; Franci et al., 2007 ; Kovacevic, Mastanjevic, Šubaric, Jerkovic e Marijanovic, 2010 ; Moretti et al., 2004a, 2004b ;Petrova, Aasen, Rustad, & Eikevik, 2015a, 2015b ; Zivkovic et al., 2012).

Quando si producono i salami, la carne deve essere tritata e, dal momento che questi alimenti sono prodotti seguendo principalmente una pratica tradizionale, alla carne suina macinata non

vengono aggiunti fermenti lattici. Oltre alle spezie quali sale, pepe, aglio, paprika possono essere aggiunti anche i nitrati, che fungono da agenti conservanti.

Secondo la classificazione di Leistner e Rödel (1975), i prodotti a base di carne possono essere suddivisi in: "facilmente deperibili", "deperibili" e "stabili" in base al loro valore di pH e attività dell'acqua. I prodotti "facilmente deperibili" hanno un valore di pH inferiore a 5,2 e a_w di 0,95 e la conservazione di tali alimenti, deve avvenire ad una temperatura pari o inferiore a 5°C. I prodotti a base di carne "deperibile" hanno un valore di pH compreso fra 5,2-5,0, attività dell'acqua compresa fra 0,95-0,91 e devono essere conservati ad una temperatura pari o inferiore a 10°C. Infine, i prodotti "stabili" o a lunga conservazione sono caratterizzati da un valore di pH inferiore a 5,2 e valori di a_w di 0,95; questi prodotti, a differenza degli alimenti precedenti, non hanno bisogno della refrigerazione e la loro durata di conservazione viene alterata dai processi di irrancidimento. Sulla base di tali informazioni, Ambrosiadis et al., (2004), ha classificato i salami artigianali come prodotti facilmente deperibili.

Punto critico delle produzioni alimentari artigianali è la mancata automazione del processo che, insieme al difficile controllo dei parametri produttivi e ambientali, potrebbe rendere più problematica la gestione dell'igiene di processo con conseguente possibile incremento del rischio microbiologico.

Linee guida per una corretta gestione dell'igiene all'interno di un'azienda produttiva

Per applicare all'interno della filiera produttiva buone pratiche di igiene, è fondamentale rispettare alcune regole basilari. Nel capitolo I del Regolamento CE n. 853/2004, sono elencati i requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti. Rispettando quanto previsto da tale regolamento, le strutture devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione periodica e conservate in buone condizioni. Risulta fondamentale, per ridurre al minimo la contaminazione, un'adeguata disinfezione dei locali, impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici e la penetrazione di particelle negli alimenti o muffa indesiderata sulle superfici. Deve essere inclusa anche la lotta contro gli animali infestanti. Per i laboratori artigianali dei prodotti alimentari, in merito alle strutture, oltre ad avere i requisiti precedentemente descritti, il Regolamento va più nello specifico. Il locale destinato alla preparazione degli alimenti deve essere di dimensioni adeguate alla tipologia delle preparazioni alimentari e avere una cubatura minima di 25 mc. Deve essere dotato di apertura/e di ventilazione permanente di griglia, con protezione dall'ingresso di insetti e altri animali. Il laboratorio non deve avere comunicazione diretta con il locale contenente i gabinetti e non deve

essere impiegato in alcun modo per scopi diversi da quello per cui è destinato, inoltre non deve essere luogo di sosta o dimora di persone e di animali. Le pareti devono essere intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a mt 2, con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. I percorsi ed i passaggi, non devono sovrapporsi alle postazioni di lavoro e devono avere dimensioni tali da consentire il movimento delle persone e di eventuali mezzi. Infine, devono essere disponibili postazioni di lavoro tali da evitare la contaminazione nelle varie fasi di manipolazione.

Un ruolo fondamentale nella gestione e nell'attuazione del protocollo di igiene, all'interno di un'azienda produttiva, è rappresentato dall'operatore del settore alimentare (OSA) che, pianificando adeguate strategie di intervento, è il vero unico responsabile della qualità igienica degli alimenti (Colavita, G. 2012). Per evitare qualsiasi forma di contaminazione all'interno della filiera è importante che ogni persona che lavori in locali per il trattamento di alimenti, mantenga uno standard elevato di pulizia personale ed indossi indumenti facilmente lavabili a temperature elevate, dotati di chiusure con bottoni o a velcro. Il personale deve inoltre utilizzare un copricapo per impedire la caduta di capelli, forfora e gocce di sudore e laddove previsto, usare anche guanti monouso.

L'igiene degli alimenti deve essere applicata non solo a livello industriale, ma soprattutto all'interno di piccole aziende artigianali, pur producendo, quest'ultime, quantità alimentari meno considerevoli.

Igiene del prodotto artigianale

All'interno della filiera alimentare, al fine di garantire sicurezza per il consumatore, è necessario attuare, a livello aziendale, un piano di igiene dei prodotti alimentari. La FAO/WHO definisce "l'igiene degli alimenti" come l'insieme delle precauzioni e delle misure sanitarie che devono essere adottate durante le fasi di produzione, di manipolazione, di deposito e di distribuzione degli alimenti per ottenere, come risultato finale, un prodotto soddisfacente, innocuo e salutare. A tal proposito è importante mettere in atto condizioni necessarie per controllare i rischi ed evitare contaminazioni garantendo l'idoneità dell'alimento al consumo umano. Per contaminazione si intende il trasferimento di qualsiasi tipo di sostanza indesiderata di natura chimica, fisica e biologica all'interno di un prodotto alimentare (Colavita, G. 2012). Si parla di contaminazione chimica quando il rischio è associato all'utilizzo di contaminanti chimici che possono determinare a loro volta una contaminazione endogena o primaria o una contaminazione esogena o secondaria. Nel primo caso i contaminanti si trovano all'interno della materia prima utilizzata, mentre nel secondo sono associati ad un'alterazione che avviene

durante le fasi di produzione di un alimento. Tra i pericoli fisici abbiamo quelli legati all'ambiente, che vengono percepiti immediatamente dal consumatore (es: presenza di sassolini all'interno del prodotto), dovuti alla dispersione di sostanze pericolose e tossiche legati agli scarichi solidi, liquidi e gassosi (es: le diossine). Infine, la contaminazione biologica comprende la vastità di microrganismi patogeni quali batteri di varia natura, virus e parassiti che possono crescere nell'alimento.

1.2.1. Criteri di sicurezza alimentare e di igiene di processo

Sulla base di quanto affermato precedentemente risulta, essenziale, che il prodotto alimentare sia conforme ai criteri microbiologici di sicurezza alimentare e di igiene di processo. Questi due concetti sono stati sanciti nell'articolo 2 del Regolamento CE n. 2073/2005.

il "criterio microbiologico". ha l'obiettivo di definire l'accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all'assenza o al numero dei microrganismi.

Per la conformità ai criteri di sicurezza, nei prodotti finiti immessi sul mercato sono da ricercare i seguenti contaminanti: *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.*, *Enterotossina stafilococcica (SET)*, *Cronobacter spp.* / *Enterobacter sakazakii*, *Escherichia coli* ed *Istamina*. I controlli sui criteri di sicurezza degli alimenti competono oltre che all'OSA, anche agli Organi pubblici di controllo. Essi rappresentano uno strumento di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti, agli standard di sicurezza, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all'uso abituale (Progetto regionale: "Analisi del rischio microbiologico 2011). I criteri di sicurezza alimentare hanno un impatto su tutta la catena alimentare ed è per questo che sono gli unici che permettono un intervento sanzionatorio sia sul prodotto pronto per essere commercializzato, sia nella fase di commercializzazione, fino alla vendita al consumatore finale (Comi, G. et al., 2008).

Rientra invece nella valutazione di conformità ai criteri di igiene di processo, la ricerca sui prodotti durante le fasi di lavorazione di *Salmonella spp.*, e il conteggio dei microrganismi mesofili aerobi, *Enterobatteriacee*, *Escherichia coli*, Stafilococchi coagulasi positivi e *Bacillus cereus*. I criteri di igiene di processo spettano alle imprese alimentari. Essi rappresentano uno strumento per la verifica e la validazione delle procedure di autocontrollo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare (Progetto regionale: "Analisi del rischio microbiologico 2011). Tale criterio serve perfino all'organo di controllo per valutare l'efficacia degli interventi correttivi apportati dal produttore.

Con tale regolamento viene introdotta anche la nuova definizione di prodotti *Ready to eat* secondo la quale si intende un alimento pronto per il consumo umano diretto, senza la necessità di subire una fase di cottura o altro trattamento termico (Comi, G. et al., 2008).

Nel capitolo I del Reg. CE n. 2073/2005 sono riportati i criteri di sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo umano. Tra questi rientrano anche i prodotti a base di carne. I criteri microbiologici di sicurezza alimentare e di igiene di processo applicabili ai prodotti carnei sono riportati rispettivamente nella *Tabella 1.2* e nella *Tabella 1.3*.

Tabella 1.2. Criteri di sicurezza alimentare applicabili ai prodotti carnei (Fonte: Reg. CE 2073/2005).

Alimento	Microrganismo	n	c	m/ M	Fase a cui si applica il criterio
1.3 Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di <i>L. monocytogenes</i> , diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali	<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	100 ufc/g	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità
1.6 Carne macinata e preparazioni a base di carne di animali diversi dal pollame destinate ad essere consumate cotte	<i>Salmonella</i>	5	0	Assente in 10 gr	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

Tabella 1.3. Criteri di igiene di processo applicabili ai prodotti carnei (Fonte: Reg. CE 2073/2005)

Alimento	Microrganismo	n	c	m	M	Fase a cui si applica
----------	---------------	---	---	---	---	-----------------------

2.1.2 Carcasse di Suini	Conteggio delle colonie aerobiche			4,0 log ufc/cm ² log medio giornaliero	5,0 log ufc/cm ² log medio giornaliero	Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento
	<i>Enterobatteriacee</i>			2,0 log ufc/cm ² log medio giornaliero	3,0 log ufc/cm ² log medio giornaliero	Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento
2.1.4 Carcasse di Suini	<i>Salmonella</i>	50	5	Assente nell'area esaminata per carcassa		Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento
2.1.8 Preparazioni a base di carne	<i>E. coli (8)</i>	5	2	500 ufc/g o cm ²	5000 ufc/g o cm ²	Fine del processo di lavorazione

In caso di risultati insoddisfacenti bisogna obbligatoriamente attuare delle azioni correttive che mirino al miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e proporre una revisione del processo. Nel caso, in cui sulle carcasse suine ci siano tracce di *Salmonella*, bisogna effettuare un'ulteriore revisione dell'origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine (Albani, C. et al., 2015).

1.2.2. Pericoli microbiologici per uomo Nell'ambito della sicurezza alimentare per rischio microbiologico si intende la probabilità di contrarre malattie causate da batteri, virus e altri microrganismi patogeni, ingeriti attraverso il consumo di alimenti (Colavita G. 2012).

Le malattie alimentari di origine microbica si possono distinguere in;

- a. infezioni veicolati da alimenti
- b. tossinfezioni alimentari
- c. intossicazioni alimentari

Le infezioni si riferiscono all'ingestione di alimenti contaminati unicamente da batteri patogeni, senza la presenza di tossine. Distinguiamo tre diversi tipi infezioni:

- infezione enteroinvasiva: in cui si ha la moltiplicazione dell'agente eziologico all'interno della mucosa intestinale. In tali agenti rientrano *Salmonella*, *Shigella*, *Listeria*, *Campylobacter* e *Yersinia*;
- infezione enterotossica: in cui il patogeno è in grado di produrre delle enterotossine nel tratto intestinale. Possono determinare tale infezione *Vibrio cholerae* ed *Escherichia coli*;
- infezione sistemica (Colavita G. 2012)

Le tossinfezioni alimentari sono determinate dall'ingestione di alimenti contaminati da microrganismi patogeni e dalle tossine da loro prodotte. Infine, le intossicazioni alimentari sono manifestazioni patologiche che emergono in seguito all'ingestione di alimenti contaminati da tossine responsabili della patologia. Le principali intossicazioni alimentari sono l'intossicazione botulinica e stafilococcica.

Tra i principali microrganismi patogeni riscontrabili in prodotti carnei sottoposti ad un processo di fermentazione (salami), si annoverano *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Listeria monocytogenes* e *Staphylococcus aureus*. Altri microrganismi patogeni di interesse nosocomiale sono stati riscontrati negli alimenti pur non essendoci ad oggi alcuna evidenza che si tratti di agenti zoonotici: *Klebsiella spp.*, *Enterobacter Cloacae*, *Citrobacter freundii*

Escherichia coli

Il genere *Escherichia coli*, prende il nome dal pediatra Theodor Escherich, ed è un batterio Gram-negativo, appartenente alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, generalmente conosciuto come il batterio saprofito dell'intestino dell'uomo e degli animali (Colavita G. 2012). Sebbene la maggior parte dei ceppi di *E. coli* viva in modo innocuo nel colon e raramente causi malattia, c'è un certo numero di ceppi patogeni che causano malattie intestinali ed extra intestinali sia in persone sane sia in persone con una immunodepressione (Gomes, T. et al., 2016). Tra le specie che possono causare malattie nell'uomo abbiamo:

- *E. coli* enterotossigeni (ETEC) sono capaci di elaborare tossine termostabili e termolabili a livello degli enterociti (Colavita G. 2012). Essi producono anche adesine che possono assumere la forma di fimbria sulla superficie batterica e conferiscono adesione alla mucosa intestinale. Possono contaminare acqua e alimenti diversi e sono

responsabili di manifestazioni diarroiche che colpiscono principalmente i neonati e i bambini di aree tropicali con scarse condizioni igieniche (Gomes, T. et al., 2016).

- *E. coli* enteropatogeni (EPEC) sono in grado di aderire alle cellule della mucosa intestinale, determinando scomparsa dei microvilli. Sono definiti come quei ceppi di *E. coli* che hanno la capacità di causare diarrea e di produrre istopatologia sull'epitelio intestinale. A differenza del primo è caratterizzato dall'incapacità di produrre sia tossine termolabili che termostabili (Gomes, T. et al., 2016).
- *E. coli* enteroemorragici (EHEC) elaborano, oltre alla lesione istopatologica sull'epitelio, delle tossine o meglio delle citotossine che sono responsabili di colite emorragica, caratterizzata da forti crampi addominali e diarrea di tipo ematico. La presenza di questi microrganismi rappresenta uno dei pericoli gravi in particolare per bambini ed anziani.
- *E. coli* enteroinvasivi (EIEC) sono agenti eziologici della dissenteria umana, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Questi ceppi sono difficili da isolare dagli alimenti. Provocano keratocongiuntivite e invadono le cellule del colon umano (Gomes, T. et al., 2016). Sono molto simili al genere *Shigella*.
- *E. coli* enteroaggressivi (EAEC) sono ceppi la cui presenza nel lume intestinale, si associa alla formazione di un biofilm mucoso, aderente alle cellule dell'epitelio intestinale (Colavita G. 2012). La diarrea causata da EAEC è acquosa, spesso con la presenza di muco, con o senza sangue che comporta a sua volta dolore addominale, vomito e febbre.

Tra tutti i ceppi di *E. coli* quelli più temibili sono *E. coli* enteroemorragici, i quali vengono anche definiti come *E. coli* verocitotossici (VTEC) che producono due citotossine nel circolo sanguigno. La scoperta di questi ceppi si verificò nel 1982 negli Stati Uniti ed è riconducibile ad una tossinfezione alimentare, dovuto al consumo di carne bovina macinata causata da *E. coli* O157:H7. *E. coli* O157 è un batterio mesofilo in grado di crescere sia a temperature basse comprese tra gli 8 e i 10°C sia a temperature alte di 43°C. Può sopravvivere anche ad una temperatura di -20°C nella carne macinata congelata. Inoltre, è poco tollerante al cloruro di sodio, per cui in alimenti particolarmente salati il microrganismo non sopravvive (Colavita, G. 2012). La contaminazione da (EHEC) nei prodotti carnei avviene soprattutto durante le fasi di macellazione dove si assiste alla produzione di un biofilm che invade il tessuto muscolare. Il rispetto delle buone pratiche igieniche di macellazione permette di ridurre il rischio (Caroline, C. et al., 2014).

La trasmissione di tale ceppo avviene o per infezioni trasmesse da alimenti o per via oro-fecale. Oltre alle carni crude o poco cotte, gli alimenti responsabili della trasmissione sono anche latte non pastorizzato e formaggi a latte crudo (Colavita, G. 2012). Quindi diventa necessario:

- evitare il consumo di carne poco cotta specialmente se macinata;
- evitare la contaminazione di alimenti pronti per il consumo con carne cruda;
- evitare il contatto con le feci dei ruminanti;
- apportare normali operazioni di pulizia ambientale e di igiene personale (Dal Prà, F. 2013).

Salmonella

L'Unione Europea classifica la *Salmonella* al secondo posto, come uno dei principali agenti eziologici delle malattie zoonotiche (Bonardi, S. et al., 2017). Il genere *Salmonella* appartenente anch'essa alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, è costituito da microrganismi di forma bastoncellare, anaerobi facoltativi, ossidasi negativi e catalasi positivi. Essa utilizza come fonte di carbonio, il citrato. La maggior parte dei ceppi sono mobili e fermentano il glucosio con la produzione di acido e di gas (Colavita, G. 2012). *Salmonella* è un microrganismo Gram-negativo ed è il principale agente eziologico di salmonellosi di origine alimentare, ma determina anche tifo e febbre paratifoide (Balakrishnan, M. et al., 2020). *Salmonella* è stata segnalata per la prima volta nel 1886, in un caso di peste suina, dal medico americano Daniel Elmer Salmon. È presente in natura con più di 2000 varianti (i cosiddetti sierotipi), ma i ceppi più frequentemente diffusi nell'uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle destinate alle produzioni alimentari, sono *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* (Dal Prà, F. 2013). I principali serbatoi sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati) e l'ambiente (acque non potabili). La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale quali febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea, fino a forme cliniche più gravi che possono causare batteriemie o infezioni a carico di ossa e meningi. (Istituto Superiore di Sanità, www.epicentro.iss.it/salmonella/). Quindi dal punto di vista alimentare i cibi maggiormente a rischio sono uova crude, latte crudo, carne e prodotti derivati soprattutto se, poco cotti, salse e condimenti, creme e frutta e verdura contaminate durante il taglio.

Nel 2014 la carne suina e i suoi prodotti sono stati responsabili di 225 focolai di salmonellosi di origine alimentare causati da questo batterio. La sopravvivenza di *Salmonella* nei prodotti a base di carne dipende da due fattori fondamentali ovvero la stagionatura del prodotto e le

condizioni fisico-chimiche create da parametri quali il sale, il nitrito, il pH, l'attività dell'acqua e la temperatura (Bonardi, S. et al., 2017). Una diminuzione della quota di acqua e dei valori di pH all'interno del prodotto, così come la concentrazione del sale e del nitrito, inibiscono la crescita di Salmonella.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes è un batterio Gram-positivo, anaerobio facoltativo, di forma bastoncellare non sporigeno, coinvolto in casi di infezione da listeriosi di origine alimentare (Álvarez-Ordóñez A et al., 2014). Essendo un batterio ubiquitario nell'ambiente, riesce ad inquinare una serie di prodotti alimentari quali carni fresche, prodotti di salumeria, soprattutto quelli freschi, prodotti di gastronomia a base di salse (es: maionese), latte crudo, formaggi molli e prodotti della pesca. Di tale specie batterica si registrano 13 differenti sierotipi, distinti in base agli antigeni O ed H. Il 90% degli episodi di listeriosi dell'uomo è causato dai sierotipi 1 e 4 (Colavita 2012). I tre fattori che condizionano la comparsa di listeriosi nell'uomo sono la virulenza del ceppo batterico, il tipo di alimento che veicola l'infezione e l'età, sesso e le condizioni di salute del soggetto. L'organo bersaglio principale di tale patologia è rappresentato dall'intestino, ma il batterio può penetrare nell'organismo attraverso piccole ferite del cavo orale e faringeo. I soggetti particolarmente colpiti sono le donne in stato di gravidanza, le persone anziane e gli individui con una compromissione del sistema immunitario (Álvarez-Ordóñez A et al., 2014). Nelle donne gravide può determinare aborto o la nascita di un neonato a sua volta affetto da listeriosi; nelle persone immunocompetenti si presenta come una gastroenterite caratterizzata da dolori addominali, diarrea di tipo acquosa non emorragica e febbre alta. Nei soggetti che presentano deficit di difese immunitarie si possono riscontrare sintomi di epatite, pancreatite fino a raggiungere, in casi gravi, batteriemia e setticemia (Colavita 2012).

Tramite alcuni studi si è riscontrato che *Listeria monocytogenes* è maggiormente presente nei cibi pronti al consumo, cioè alimenti che non vengono sottoposti a nessun trattamento termico, nei cosiddetti Ready-to-Eat. Tra i prodotti RTE rientrano le salsicce o i salami fermentati, dove la presenza di questo patogeno rappresenta un potenziale rischio per i consumatori, soprattutto per le popolazioni suscettibili. Diversi studi hanno riportato la presenza di *L. monocytogenes* negli insaccati italiani con prevalenza dal 9 al 45% (Tirloni, et al., 2019). La contaminazione di salsicce fermentate è dovuta alla contaminazione iniziale della materia prima o del prodotto nelle prime fasi di lavorazione. Durante la fase di fermentazione ed essiccazione delle salsicce

si registra un decremento della presenza di *Listeria* grazie sia ad una riduzione dell'attività dell'acqua, che all'effetto competitivo dei batteri lattici.

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus rientra nella classificazione degli Stafilococchi Coagulasi Positivi (SCP). Sono batteri Gram-positivi, immobili, aerobi facoltativi, fermentanti il glucosio e produttori di catalasi. Sono organismi ubiquitari che possono essere reperiti nell'aria, nel suolo, nell'acqua e negli alimenti. Questi batteri hanno una forma coccica con diametro variabile tra 0,5 e 1,5 μm . Questo microrganismo rappresenta uno dei principali patogeni responsabili di intossicazioni alimentari, associate al consumo di alimenti di origine animale. Infatti, la tossina responsabile di queste intossicazioni alimentari è l'enterotossina A. Secondo Hennekinne et al., (2011) la contaminazione può avvenire mediante:

- presenza di stafilococchi produttori di enterotossine all'interno delle materie prime
- trasferimento di stafilococchi al prodotto alimentare in via di lavorazione

Inoltre, tale contaminazione può dipendere da:

- caratteristiche fisico-chimiche del prodotto favorevoli alla crescita di questo batterio
- condizioni di temperatura per la crescita batterica e produzione di tossine
- l'ingestione di alimenti contenenti sufficienti quantità di tossina per provocare i sintomi

L'intossicazione stafilococcica è caratterizzata da una sintomatologia gastrointestinale con nausea, vomito, crampi addominali che si presenta in un intervallo di tempo che varia da 1 a 6 ore dall'ingestione. Oltre alla produzione di enterotossine, *S. aureus* possiede un ampio spettro dei fattori di virulenza (emolisine), che determinano patologie nell'uomo e negli animali con un'ampia varietà dei processi infettivi quali pustole, necrosi dell'epidermide e mastite.

Nell'ambito aziendale *Staphylococcus aureus* sorge a causa di cattive pratiche igieniche durante la lavorazione o di un raffreddamento inadeguato degli alimenti che può indurre ad una sua crescita indesiderata e stimolare la produzione di tossine (Hennekinne et al., 2011).

Klebsiella spp.

Klebsiella spp. appartiene alla famiglia delle *Enterobacteriaceae* e sono batteri Gram-negativi, di forma bastoncellare, capsulati e immobili (Herridge, W. P et al., 2020). Questi batteri prediligono due habitat comuni, uno è l'ambiente, dove si trovano nelle acque superficiali, nelle fognature, nel suolo e nelle piante; l'altro è la superficie mucosa di mammiferi come cavalli o

suini, incluso l'uomo (Podschun e Ullmann 1998). È un patogeno opportunista in grado di causare infezioni nosocomiali, infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie e dei tessuti molli. Negli ultimi anni è diventato responsabile di malattie emergenti che colpiscono soprattutto gli individui immunocompromessi, i neonati e gli anziani. (Herridge, W. P et al., 2020). Inizialmente, dagli studi condotti, furono scoperti solo tre specie patogene appartenenti al genere *Klebsiella*: *K. pneumoniae*, *K. ozaenae* e *K. rhinoscleromatis*. Negli anni sono state scoperte altre specie appartenenti a tale genere che sono state raggruppate in tre principali classificazioni, quelle di Cowan, Bascomb e Ørskov. La maggior parte dei paesi europei segue la classificazione mondiale di Ørskov (Podschun e Ullmann 1998). Tra le diverse specie quelle più importanti sono *Klebsiella pneumoniae* e *Klebsiella oxytoca*.

- *Klebsiella pneumoniae*: la sua diffusione si è verificata principalmente nel Mediterraneo e nell'Africa settentrionale. È il principale responsabile di infezioni del tratto urinario e del flusso sanguigno e colpisce soprattutto pazienti immunocompromessi. Herridge et al., (2020) dichiarano che le procedure invasive come l'intervento chirurgico e il cateterismo sono fortemente associate all'acquisizione dell'infezione da *K. pneumoniae*, rendendo i pazienti altamente suscettibili. La persistenza del patogeno *K. pneumoniae* nelle infezioni nosocomiali è stata attribuita alla sua capacità di formare polisaccaridi capsulari determinanti la virulenza con una maggiore tolleranza ai disinfettanti e agli antibiotici (Tan D et al., 2019). In Cina, grazie ad uno studio condotto da Bi Y et al., nel 2016 è stata rilevata un'associazione tra la mastite clinica e subclinica nei bovini e *Klebsiella pneumoniae*, in quanto tale patogeno è stato ritrovato nel latte crudo.
- *Klebsiella oxytoca*: è l'agente eziologico della colite emorragica associata all'uso degli antibiotici pediatrici, causata dalla crescita eccessiva del batterio con il rilascio di citotossine. Questa specie non colpisce solo i neonati ma anche adulti ricoverati in terapia intensiva (Herridge, W. P et al., 2020). Essendo un patogeno opportunista dell'intestino, a differenza di una colite comune, *K. oxytoca* è responsabile di una diarrea sanguinolenta ad insorgenza improvvisa che richiede il ricovero in ospedale. Questa forma di colite si verifica in concomitanza o dopo il trattamento con antibiotici betalattamici, cefalosporine e chinoloni, ma si risolve spontaneamente con l'interruzione della terapia (Alikhani et al., 2016).

Le *K. pneumoniae* e *K. oxytoca* sono di particolare rilevanza nosocomiale anche per il loro carattere di resistenza agli antibiotici. Nel 2019 rispetto agli anni precedenti in Italia si è

osservato un leggero incremento di resistenza di *K pneumoniae* ad antibiotici di importanza critica quali cefalosporine di terza generazione, carbapenemi e fluochinoloni (Bellino et al., 2020).

Enterobacter cloacae

Il genere *Enterobacter cloacae* appartiene alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*. È un batterio anaerobico Gram-negativo che si trova principalmente nel tratto intestinale ed è ampiamente distribuito in ambienti come il suolo, acqua e liquami (Huang, J. Et al., 2021). Il genere *Enterobacter* comprende 22 specie caratterizzate da motilità, legata alla presenza di flagelli, e da resistenza ai β -lattami, mediata dalla presenza di β -lattamasi costitutiva AmpC inducibile. Tra le specie più frequenti in ambito clinico (90-99% dei casi) abbiamo *Enterobacter cloacae* (Álvarez-Marín R, et al., 2021). Tale microrganismo è definito nosocomiale ed è responsabile, nei pazienti con un sistema immunitario già compromesso, di sepsi, uretrite, infezioni del tratto respiratorio inferiore e raramente provoca osteoartrite settica (Huang, J. Et al., 2021). Tra i fattori predisponenti che possono facilitare l'insorgenza di tali malattie abbiamo: insufficienza cardiaca, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), diabete mellito, malattie del fegato e insufficienza renale (Álvarez-Marín R, et al., 2021). Tale microrganismo è stato isolato anche negli alimenti di origine vegetale. Cao P. et al., (2020) hanno descritto *Enterobacter cloacae* come patogeno per le piante di riso, cocco, cipolla, gelso e papaia. Inoltre, Kim SH et al., (2007) hanno isolato *Enterobacter cloacae* produttore di AmpC, da prodotti al dettaglio, allevamenti di bovini, impianti di trasformazione e prodotti a base di carne macinata raccolti in diversi negozi di alimentari, suggerendo come questo microorganismo possa contribuire alla diffusione del carattere di resistenza alle cefalosporine di terza generazione (Kim SH et al., 2007). Nonostante la presenza di *E. cloacae* negli alimenti e negli ambienti di produzione, ad oggi non si conoscono casi di tossinfezioni umane associate al consumo di alimenti contaminati

Citrobacter freundii

Il genere *Citrobacter* appartiene alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, e include batteri Gram-negativi, anaerobi facoltativi di forma bastoncellare, ubiquitari in quanto si trovano frequentemente nell'acqua, nel suolo, nel cibo e nell'intestino di animali e umani. Sono riconosciuti come contaminanti ambientali che, in alcuni casi, possono causare un ampio spettro di infezioni nell'uomo che coinvolgono le vie urinarie, il fegato, le vie biliari, il peritoneo, l'intestino, le ossa e meningi. A questo genere appartengono 11 sottospecie tra cui il *Citrobacter*

freundii (Liu LH et al., 2018). È un batterio mobile grazie alla presenza di flagelli peritrichi, non capsulato anaerobio facoltativo; presenta un metabolismo sia di tipo ossidativo sia fermentativo ed una crescita sulla maggior parte dei terreni ordinari. Le colonie si presentano lisce, traslucide od opache con un diametro di 2.4 mm (Prearo, M. et al., 2004). Questo batterio era precedentemente riconosciuto come un microrganismo a bassa virulenza, ma recenti studi hanno dimostrato che può determinare infezioni, tra cui polmonite, diarrea e setticemia. *Citrobacter freundii* è stato inizialmente isolato dal suolo, per poi essere ritrovato anche in altri ambienti naturali. In India un ceppo di *Citrobacter freundii* è stato isolato dai reflui industriali, in Cina da una riserva mineraria. Il ceppo cinese era resistente ai metalli pesanti (Choudhuri I et al., 2020). Nell'uomo, *Citrobacter freundii* è la specie di *Citrobacter* più frequentemente isolata e associata a piccoli focolai in ambito sanitario con un tasso di mortalità elevato (Liu, L et al., 2021). Anche per *Citrobacter freundii* è stata verificata una certa resistenza agli antibiotici quali cefalosporine ad ampio spettro (ceftriaxone, ceftazidime), piperacillina e piperacillina/tazobactam. Inoltre, alcuni studi hanno dichiarato che tale batterio è un produttore di carbapenemasi, in particolare metallo-beta-lattamasi (Liu, L et al., 2021). Tuttavia, nell'uomo, *C. freundii* resistenti alle carbapenemasi sono stati segnalati in tutto il mondo solo sporadicamente, e nessuno di loro è stato associato al consumo di alimenti contaminati (Mathias W Pletz, et al., 2018).

CAPITOLO 2. Scopo della ricerca

Per quanto concerne i prodotti a base di carne suina trasformati, l'Italia è il secondo esportatore mondiale di prosciutti e salumi tipici, che rappresentano l'85% del valore totale delle esportazioni del settore alimentare. Durante la pandemia da COVID-19 è stata addirittura osservata una crescita delle esportazioni del 3,8 % che ha principalmente riguardato la richiesta di salsicce e salami stagionati.

Nella penisola, la maggior parte di questi alimenti viene prodotta artigianalmente a livello locale seguendo delle metodiche standardizzate riassunte in specifici disciplinari, nei quali, oltre ai protocolli di produzione, viene definita la regione geografica di provenienza, non solo del prodotto, ma anche delle materie prime.

Se da una parte la natura locale della produzione artigianale ha mostrato le sue qualità resilienti nella risposta alla pandemia da Covid-19, dall'altra tali tipi di produzione non presentano una completa automazione del processo produttivo. Una lavorazione per lo più manuale, implica una minore possibilità di controllo dei parametri produttivi, suggerendo un maggiore rischio in termini di igiene di processo e sicurezza alimentare.

A tale proposito lo scopo della presente ricerca è stato di monitorare la qualità microbiologica lungo la filiera produttiva di un salame prodotto artigianalmente con 6 mesi di stagionatura. Quattrocentoventi campioni alimentari e ambientali prelevati in azienda e appartenenti a 6 diversi lotti sono stati sottoposti all'enumerazione di conta batterica totale, *Enterobacteriaceae* e batteri lattici. Inoltre, sugli stessi campioni è stata valutata la presenza di *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp*, *E. coli VTEC* e *Staphylococcus aureus*. In aggiunta, dalle piastre di enumerazione delle *Enterobacteriaceae* si è proceduto alla caratterizzazione degli isolati. Tra questi, *Klebsiella spp.* è risultato il genere maggiormente rappresentato e inclusivo delle specie *Klebsiella pneumoniae* e *K. oxytoca*. Tali specie includono ceppi descritti in letteratura come patogeni di interesse nosocomiale spesso resistenti a diverse classi antibiotiche. Per questo motivo nella presente tesi si è approfondito lo studio dei 33 isolati di *Klebsiella spp.* al fine della valutazione del carattere fenotipico di antibiotico resistenza.

CAPITOLO 3. Materiali e metodi

3.1 Campionamento

Nelle attività di campionamento, sono stati analizzati campioni appartenenti a 6 lotti di salame gentile, prodotto artigianalmente da un'azienda, situata in Emilia-Romagna. Il campionamento è stato condotto seguendo le fasi produttive del salame dall'insacco alla fase di stagionatura fino al prodotto finito. Sono stati presi in considerazione 6 lotti di produzione che figurano in *Tabella 3.1.*

Tabella 3.1. Date di campionamento dei sei lotti di salame

1 Batch	2 Batch	3 Batch	4 Batch	5 Batch	6 Batch
1/07/2020	23/09/2020	7/10/2020	21/10/2020	4/11/2020	18/11/2020

Per ciascun campione di ogni lotto sono state effettuate 5 repliche, per un totale di 420 campioni ovvero 240 ambientali e 180 alimentari.

Campionamento in azienda

Secondo le procedure ISO 18593:2018, per ciascuna area di lavorazione, oltre all'impasto di carne suina, sono stati prelevati salame ad una settimana di asciugatura con i corrispettivi tamponi ambientali, salame a zero, tre, dieci e diciotto settimane di stagionatura. Infine, il campione a sei mesi di stagionatura. Sono stati inclusi anche campioni ambientali effettuati su:

- tombini
- superfici di lavoro
- macchina insaccatrice

I campioni raccolti sono stati nominati come riportato in *Tabella 3.2*.

Tabella 3.2. Legenda nomenclatura dei campioni prelevati in azienda.

Sigla campione	Descrizione
MB	Impasto salame (mixture salame)
SEM	Tampone parete camera insacco (mixture room enviromental swab)
SWM	Tampone pavimento camera insacco (water drainage channel swab within the mixture room)
STM	Tampone superfici (tavolo) camera insacco (table swab within the mixture room)
SM	Tampone macchina insaccatrice (filler stuffer machine swab)
SBD	Salame camera di asciugatura (salami within the drying room)
SED	Tampone parete camera di asciugatura (drying room enviromental swab)

SWD	Tampone pavimento camera di asciugatura (water drainage channel swab within the drying room)
SBR3	Salame camera di stagionatura 3 settimane (salami within the ripening room at 3 weeks)
SER	Tampone parete camera di stagionatura (ripening room environmental swab)
SWR	Tampone pavimento camera di stagionatura (water drainage channel swab within the ripening room)
SBR10	Salame camera di stagionatura 10 settimane (salami within the ripening room at 10 weeks)
SBR18	Salame camera di stagionatura 18 settimane (salami within the ripening room at 18 weeks)
SBR28	Salame camera di stagionatura 28 settimane (salami within the ripening room at 28 weeks)

3.2 Analisi chimico-fisiche

Durante il piano di campionamento sono state effettuate delle analisi chimico-fisiche per il rilevamento dei valori di pH ed attività dell'acqua del campione preso in esame. Prima di iniziare il campionamento risulta necessario eseguire la calibrazione del pH-metro e dello strumento utilizzato per la misurazione dell'attività dell'acqua, per ottenere risultati il più possibile, attendibili.

Il protocollo ISO 2917:1999 descrive in maniera dettagliata, come effettuare la misurazione del pH. All'interno di un sacchetto sterile ci sono dieci grammi di campione al quale vengono aggiunti 10 ml di acqua sterile e, con l'ausilio dell'elettrodo, si procede alla rilevazione del pH.

Per l'ottenimento dei valori dell'attività dell'acqua, facendo riferimento a quanto riportato nell'ISO 21807:2004, sono stati inseriti due grammi di campione, all'interno di un contenitore anch'esso sterile.

Anche per queste analisi sono state effettuate 5 repliche per ciascun campione di ogni lotto.

3.3 Analisi microbiologiche

Il piano di campionamento del progetto prevedeva, oltre alle analisi chimico-fisiche, molteplici analisi microbiologiche, tra cui l'enumerazione di Enterobatteri, batteri lattici e conta batterica totale. In concomitanza, è stata effettuata la ricerca di *Listeria monocytogenes*, *Salmonella*,

Staphylococcus aureus, *Escherichia coli* e *Klebsiella spp.* e sui batteri isolati, sono state effettuate analisi per la loro identificazione.

3.3.1 Enumerazione di Enterobatteri

Per l'esecuzione dell'enumerazione delle *Enterobacteriaceae*, è stato utilizzato il protocollo riportato nella ISO 21528-2:2017.

Venticinque grammi di campione sono stati aggiunti a 225 ml di brodo non selettivo di pre-arricchimento (BPW-Buffer Peptone Water). Dopo l'omogeneizzazione in Stomacher per 1 minuto, sono state eseguite delle diluizioni seriali 1:10 che sono state inoculate per inclusione in piastre di VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar). Le piastre sono state successivamente incubate overnight a 37°C. Dopo l'incubazione sono state contate le colonie di forma rotondeggiante e di colore viola.

Al fine di caratterizzare le specie di *Enterobacteriaceae* presenti nei campioni alimentari ed ambientali raccolti in azienda, dalle piastre di VRBGA con l'ausilio di un ago, sono state prelevate 5 colonie e ripassate in terreno non selettivo TSA. Le colonie sono state successivamente identificate mediante biotipizzazione.

3.3.2 Enumerazione di batteri lattici (LAB)

Lo standard di riferimento preso in considerazione, per l'esecuzione dell'analisi e la valutazione dei batteri lattici (LAB) è la ISO 15214:1998. Per la preparazione del campione è stata utilizzata la stessa tecnica degli Enterobatteri. Successivamente si procede per inclusione versando il terreno MRS (Man Rogosa e Sharpe) in piastra Petri contenente 1 ml di soluzione batterica ottenuta in seguito a diluizioni seriali 1:10. Le piastre sono state incubate a 30°C per 72 ore. Dopo il periodo di incubazione è stata eseguita l'enumerazione dei batteri lattici.

3.3.3 Enumerazione di conta batterica totale (CBT)

Per l'enumerazione della conta batterica totale (TBC), è stato utilizzato il protocollo riportato nella ISO 4833-2:2013. La preparazione del campione è identica a quanto sopra citato. Per tale enumerazione sono stati trasferiti, mediante spatolamento, 100 µl della sospensione in piastre PCA (Plate Count Agar) in doppio, ripetendo l'operazione per le ulteriori diluizioni decimali. Infine, le piastre sono state incubate ad una temperatura di 30°C per 72 ore.

3.3.4 Ricerca di *Listeria monocytogenes*

Per l'isolamento e l'identificazione di *Listeria monocytogenes* lo standard di riferimento è ISO 11290-1:2017. Per ciascun campione sono stati pesati 10 gr di salame e inseriti in una diluizione di 1:10 con 90 ml di brodo di pre-arricchimento Half-Fraser (HF) e incubato a 30°C per 24 h ± 3 h. Il giorno successivo sono stati prelevati 100 µl della sospensione ed inocolata in 10 ml di terreno di arricchimento Fraser. L'inoculo è stato poi incubato a 37°C per 48 h ± 3 h. Mediante l'ausilio di un'ansa, un'aliquota della sospensione batterica è stata trasferita su terreno Agar Listeria secondo Ottaviani e Agosti (ALOA). Le piastre sono state incubate a 37°C per 48 h ± 3 h.

Secondo l'ISO, l'identificazione di *Listeria monocytogenes* su ALOA avviene tramite comparsa di colonie azzurre contornate da aloni di chiarifica (Figura 3.1). L'identificazione di *L. monocytogenes* è stata confermata mediante biotipizzazione e PCR.

Figura 3.1 Colonie di *Listeria monocytogenes* su terreno ALOA.

Fonte: <https://www.vigilab.com/documentation/fiches-microbiologie/listeria-sp-et-l-monocytogenes>

3.3.5 Ricerca di *Staphylococcus aureus*

Lo standard internazionale di riferimento per l'isolamento e l'identificazione di *Staphylococcus aureus* (e stafilococchi coagulasi-positivi) è ISO 688-1:2018. Dalla sospensione batterica di pre-arricchimento, sono stati prelevati 100 µl di sospensione ed inoculati in terreno Baird Parker Agar Base (BP) addizionato con Egg Yolk Tellurite Emulsion. I campioni sono stati incubati a 37°C per 24-48 ore. Si è poi proceduto all'isolamento di *Staphylococcus aureus* che presenta

colonie grigie o nere, lucide e convesse circondate da aloni di chiarificazione. (Figura 3.2)
L'identificazione di *S. aureus* è stata confermata mediante biotipizzazione e PCR.

Figura 3.2 Colonie di *Staphylococcus aureus* su terreno Baird Parker (BP)

Fonte: <https://www.biomerieux.it/microbiologia-industriale/risorse/staphylococcus-terreni-convenzionali>

3.3.6 Ricerca di *Salmonella*

Lo standard internazionale per il campionamento e l'identificazione di *Salmonella spp.* da matrici alimentari è ISO 6579-1:2020. Il BPW di pre-arricchimento contenente una diluizione 1:10 del campione di salame (25 g di salame + 225 ml di BPW) è stato incubato a 37°C per 24 h ± 2 h. Il giorno seguente 3 spot da 100 µl sono state inoculate in terreno RVS semisolido. Dallo stesso liquido di pre-arricchimento, è stato prelevato 1 ml di brodocultura ed inoculato in 10 ml di Muller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTn). Entrambi i terreni sono stati incubati a 37°C per 24 h ± 2 h. Il giorno successivo è stata prelevata con un'ansa una colonia dal terreno RVS ed inoculata in XLD (Xilosio, Lisina e Desossicolato) e BGA (Brillant Green Agar), la stessa operazione è stata ripetuta per i campioni in MKTTn. Le colonie su XLD appaiono di colore nero, su BGA rosa (Figura 3.3).

Figura 3.3 Colonie di *Salmonella* su terreno XLD

Fonti: <https://www.eolabs.com/product/pp0320-xld-agar/>

3.3.7 Ricerca di *Escherichia coli* VTEC

Lo standard di riferimento per l'enumerazione di di *Escherichia coli* β -glucuronidasi positivi da matrici alimentari è ISO 16649-2:2001. Tramite l'ausilio di una pipetta è stato trasferito in piastre Petri 1 di terreno Tryptone Bile X-Gluc Agar (TBX) diluizione scalari 1:10 della sospensione. Le colonie sono state incubate ad una temperatura di 44°C per 18-24 ore. Infine, si è proceduto all'identificazione delle colonie di *Escherichia coli* VTEC che si presentano incolori se β -glucuronidasi negativi come il sierotipo *O157:H7* mediante biotipizzazione e PCR (*Figura 3.4*)

Figura 3.4 Presentazione di *Escherichia coli* β -glucuronidasi positivo e *Salmonella* β -glucuronidasi negativa su piastra TBX

Fonte: <https://www.microbiologiaitalia.it/terreni-di-coltura/tbx-agar-tryptone-bile-x-gluc-agar/>

3.4 Identificazione mediante test fenotipici.

Per una prima identificazione dei batteri *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, alcune colonie rappresentative sono state passate in piastre di TSA (Tryptic Soy Agar) e re-incubate overnight a 37°C. Lo stesso protocollo è stato utilizzato per la caratterizzazione di specie delle colonie isolate da VRBGA (enumerazione delle Enterobacteriaceae).

3.4.1 Test di biotipizzazione

Le colonie presuntive di *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* e *Enterobacteriaceae* isolate nel terreno sono state prelevate e sottoposte ad un test di biotipizzazione chiamato RapID™ ONE System and RapID™ Staph Plus System (Thermo Fisher Scientific). Tale test si compone di un vassoio monouso in plastica dotato di 18 pozzetti contenenti substrati disidratati che vengono risospesi in soluzione in seguito all'aggiunta della sospensione batterica. Il test viene sottoposto ad un periodo di incubazione di 37°C per 4 ore e le reazioni biochimiche prodotte durante tale periodo si traducono in viraggi di colore. La lettura di queste reazioni (positiva/negativa) avviene mediante l'ausilio di una legenda a colori e tradotta in un codice numerico che, riportato su un apposito software online, fornisce l'esito

dell'analisi. Un esempio di test di biotipizzazione effettuato con kit rapido viene riportato nell'immagine sottostante (*Figura 3.5*).

Figura 3.5 Test di biotipizzazione

3.4.2 Test di sierotipizzazione

Nel caso di *Salmonella* le colonie sospette, isolate su XLD e BGA sono state sottoposte ad un test di agglutinazione Oxoid™ Salmonella Latex Test. Il kit utilizzato è costituito da:

- Test latex (FT204): costituito da particelle di lattice sensibilizzate con un anticorpo polivalente (IgG) di coniglio anti-Salmonella;
- Control Latex (FT205): formato da particelle di lattice sensibilizzate con globuline sieriche di coniglio non immuni;
- Positive Control Suspension (FT206): una sospensione di salmonelle non vitali (0.5 ml), contenente 1% di formalina, come conservante.
- Cartoncini di reazione monouso (*Figura 3.6*).

Figura 3.6 Kit utilizzato per la sierotipizzazione di *Salmonella*

Fonte: <https://www.scientificlabs.co.uk/product/DR1108A>

Tecnica

1. Prima di procedere con l'esecuzione del test è fondamentale portare i reagenti a temperatura ambiente e agitare bene le sospensioni di lattice per assicurare la completa omogeneità.
2. Distribuire una goccia di Test Latex all'interno di un sito predisposto sul cartoncino di reazione.
3. Distribuire una goccia di Control Latex all'interno del sito adiacente.
4. Con l'ausilio di un'ansa prelevare le colonie di *Salmonella* e mescolarle con la goccia di Test Latex per 10-15 secondi.
5. Ruotare delicatamente il cartoncino con un movimento circolare per due minuti ed osservare se avviene l'agglutinazione come nella figura sotto riportata (Figura 3.7).
6. Procedere alla lettura e all'interpretazione dei risultati.

Figura 3.7 Agglutinazione di colonie di *Salmonella*

Fonte: <https://www.google.it/imgres?imgurl=https://microbenotes.com/wp-content/uploads/2018/10/Results-and-Interpretation-of-Latex-Agglutination-Test.jpg&imgrefurl=https://microbenotes.com/latex-agglutination-test/&tbnid=YdUVIYSn4L0RWM&vet=1&docid=Ktx6j1Hy0TfRIM&w=800&h=420&itg=1&source=sh/x/im>

Dopo tale test le colonie risultate positive all'agglutinazione sono state sottoposte ad una estrazione del Dna mediante Chelex®100, una resina, che non si scioglie ma si sospende caratterizzata da biglie a carica negativa che chelano gli ioni metallici polivalenti (Mg²⁺).

3.5 Analisi di conferma tramite prove di biologia molecolare

In caso di conferma positiva di *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* gli isolati sono stati sottoposti ad un ulteriore conferma mediante il saggio PCR rispettivamente di Wesley IV et al., 2002 (*L. monocytogenes*), di Saraiva et al., 2018 (*S. aureus*), Perelle et al., 2004 (*E. coli* VTEC). La PCR è una tecnica di biologia molecolare che consente l'amplificazione di frammenti di acidi nucleici dei quali si conoscono le sequenze nucleotidiche iniziali e finali. In accordo con Kimura et al. (1999), l'estrazione del DNA è stata effettuata con il metodo Chelex. I prodotti amplificati sono stati visualizzati su un gel agarosio al 2,5% in buffer TBE 0,5x.

Identificazione genotipica di *Listeria monocytogenes*

Per l'identificazione genotipica di *Listeria monocytogenes* è stato utilizzato il protocollo descritto da Wesley IV et al., (2002), che hanno sviluppato una reazione a catena della polimerasi multiplex per identificazione contemporanea del genere *Listeria* e della specie *monocytogenes* e specie di genere *Listeria*. I primers utilizzati sono descritti in *Tabella 3.3*.

Tabella 3.3. Lista dei primers utilizzati per la PCR multiplex (Wesley IV et al., 2002).

Primer name	Sequence (5'-3')	Product size (bp)
LIS 1	GCATCTGCATTCAATAAAGA	174
LIS 2	TGTCACTGCATCTCCGTGGT	
U 1	CAGCCGCCGCGGTAATAC	938
LIL	CTCCATAAAGGTGACCCT	

Le concentrazioni utilizzate per l'ottenimento della miscela di reazione (di ciascun campione) in un volume di 50 µl sono state: 0,5 ng di DNA campione, 50 pmol ciascuno di Lis-1, Lis-2, UI e LI1, 1,25 U di Taq DNA polimerasi (Roche), 200 mM (ciascuno) dNTP

Le condizioni di amplificazione adottate sono state: denaturazione iniziale a 94°C per 4 minuti, 25 cicli di denaturazione 94°C per 1 minuto, annealing a 60°C per 1 minuto ed estensione a 72°C per 1 minuto (primer estensione).

I prodotti di reazione della PCR sono stati separati su gel di agarosio 1,5% in buffer Tris-borato-EDTA mediante elettroforesi.

Identificazione genotipica di *Staphylococcus aureus*

Successivamente all'analisi fenotipica, si è proceduto alla conferma mediante PCR di *Staphylococcus aureus* facendo riferimento a quanto riportato nel saggio di Saraiva et al., 2018.

I primers utilizzati sono riportati in *Tabella 3.4*

Tabella 3.4. Lista dei primers utilizzati per la PCR di *Staphylococcus aureus* (Saraiva et al., 2018).

Primer name	Sequence (5'-3')	Product size (bp)
femA_F	AAAAAAGCACATAACAAGCG	132
femA_R	GATAAAGAAGAAACCAGCAG	
nuc_F	GCGATTGATGTGATACGGTT	279
nuc_R	AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC	

Le concentrazioni utilizzate per l'ottenimento della miscela di reazione (di ciascun campione) in un volume di 25 µl sono state: 1 U di Taq DNA polimerasi, 2 mM MgCl₂, 200 µM di ciascun dNTP, 10 pmol di ciascun primer e 2 µl di DNA.

Le condizioni di reazione per la PCR adottate sono state: denaturazione iniziale a 94°C per 4 minuti, annealing a 60°C per 1 minuto ed estensione a 72°C per 5 minuti.

I prodotti di reazione della PCR sono stati separati su gel di agarosio 1,5% in buffer Tris-borato-EDTA mediante elettroforesi.

Identificazione genotipica di *Escherichia coli* VTEC

È stato preso come riferimento, per l'identificazione genotipica di *Escherichia coli* il saggio PCR di Perelle et al., 2004. Per questa tecnica di biologia molecolare i primers utilizzati sono stati riportati in *Tabella 3.5*.

Tabella 3.5. Lista dei primers utilizzati per la PCR di *Escherichia coli* VTEC (Perelle et al., 2004).

Primer name	Sequence (5'-3')	Product size (bp)
eaeAF	GACCCGGCACAAGCATA	96
eaeAR	CCACCTGCAGCAACAAGAGG	
stx1F	ATAAATCGCCATTCGTTGACTAC	131
stx1R	AGAACGCCCACTGAGATCATC	
stx2F	GGCACTGTCTGAAACTGCTCC	128
stx2R	TCGCCAGTTATCTGACATTCTG	

Le concentrazioni utilizzate per l'ottenimento della miscela di reazione (di ciascun campione) in un volume di 50 µl sono state: 200 mM di deossinucleosidi trifosfati, una concentrazione di circa 250 nM di ciascun primer e 1 U di Taq polimerasi (Boehringer GmbH, Mannheim, Germania) in Tris HCl 10 mM KCl 50 mM, MgCl₂ 2 mM e 2 µl di DNA.

Le condizioni di reazione per la PCR adottate sono state: denaturazione a 95°C per 1 minuto, annealing a 65°C per i primi 10 cicli ed estensione a 72°C per 1,5 minuto.

I prodotti di reazione della PCR sono stati separati su gel di agarosio 1,5% in buffer Tris-borato-EDTA mediante elettroforesi.

3.6 Valutazione della suscettibilità antimicrobica tramite minima concentrazione inibente

I campioni di *Klebsiella spp.* confermati dall'analisi PCR sono stati sottoposti successivamente ad una valutazione della suscettibilità antimicrobica nei confronti di sostanze antibiotiche. L'analisi viene eseguita attraverso la misurazione della minima concentrazione inibente mediante microdiluizione facendo riferimento a quanto riportato dalla ISO 20776-1:2019. Per concentrazione minima inibente si intende la concentrazione minima di un antibiotico che inibisce la crescita batterica. La tecnica consiste nell'inoculare una quantità nota di germe in

brodi di arricchimento, addizionati a concentrazioni scalari di antibiotico. Il valore di MIC può essere confrontato con i Clinical Break Points che ci permettono di categorizzare l'isolato come sensibile, intermedio o resistente, oppure con gli Epidemiological Cut-off values che ci permettono di categorizzarlo in wild-type o non wild-type (*Figura 3.8*)

Figura 3.8 Valori di Epidemiological Cut-off values e Clinical Break Points

Fonte: <https://slideplayer.it/slide/10456955/>

Procedimento

La brodocultura di ogni isolato, stoccata in BHI (Brain Heart Infusion Broth) a -80°C , è stata scongelata ed inoculata in piastre di TSA (Tryptic Soy Agar) ed incubate overnight a 37°C . Successivamente sono state prelevate 4-5 colonie isolate e diluite in 10 ml di Muller Hinton Broth a pH 7 e, mediante l'ausilio di uno spettrofotometro è stato misurato il valore dell'assorbanza della sospensione batterica a 625 nm. L'assorbanza risulta corretta quando si raggiunge un valore compreso tra 0.08 e 0.10. È stata fatta una diluizione 1:100 in Muller-Hinton Broth in modo tale da ottenere una sospensione batterica con una concentrazione finale di 10^5 - 10^6 CFU/ml. Mediante pipette multicanale sono stati trasferiti cinquanta microlitri della diluizione finale in ciascuno dei pozzetti di una piastra contenenti diversi antibiotici diluiti in concentrazioni scalari 1:2 (ThermoFisher Scientific Sensititre EU Surveillance Salmonella/E. coli EUVSEC Plate). Gli antibiotici testati sono riportati nella *Tabella 3.7*, mentre le relative concentrazioni di antibiotici sono riportate in *Figura 3.9*. Le piastre sono state incubate, coperte e sigillate a 35°C per 18 ore. Dopo il periodo di incubazione, si è proceduto alla lettura delle piastre mediante la vista su specchio. Il valore di Minima Concentrazione Inibente è uguale alla

concentrazione dell'antibiotico corrispondente al primo pozzetto dove non compare torbidità e cioè crescita di germe nulla.

Figura 3.9 Concentrazioni di antibiotici per valutazione della MIC

(ThermoFisher Scientific Sensititre Plate Guide for Antimicrobial Susceptibility)

Tabella 3.7. Breakpoints clinici per gli antibiotici testati.

Breakpoints per Enterobacteriales (mg/L)					
Antibiotico	Sigla	S	I	R	Fonte bibliografica
<i>Sulfametossazolo</i>	SMX	≤ 256	-	≥ 512	Dato delle sulfonamidi M100 – CLSI, 2021
<i>Trimetroprim</i>	TMP	≤ 4	-	> 4	EUCAST, 2021
<i>Ciprofloxacina</i>	CIP	≤ 0,25	-	> 0.5	EUCAST, 2021
<i>Tetraciclina</i>	TET	-	8	≥ 16	M100 – CLSI, 2021
<i>Meropenem</i>	MERO	≤ 2	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Azitromicina</i>	AZI	-	-	≥ 32	M100 – CLSI, 2021
<i>Acido nalidixico</i>	NAL	≤ 16	-	≥ 32	M100 – CLSI, 2021
<i>Cefotaxmina</i>	FOT	≤ 1	-	> 2	EUCAST, 2021
<i>Cloramfenicolo</i>	CHL	≤ 8	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Tigeciclina</i>	TGC	≤ 0,5	-	> 0,5	EUCAST, 2021
<i>Ceftazidime</i>	TAZ	≤ 1	-	> 4	EUCAST, 2021
<i>Colistina</i>	COL	≤ 2	-	> 2	EUCAST, 2021
<i>Ampicillina</i>	AMP	≤ 8	-	> 8	EUCAST, 2021
<i>Gentamicina</i>	GEN	≤ 2	-	> 2	EUCAST, 2021

CAPITOLO 4. Risultati e discussioni

4.1 pH ed attività dell'acqua

In totale sono stati analizzati il pH e a_w di 180 campioni di salame prelevati nelle diverse fasi di stagionatura (zero, uno, tre, dieci, diciotto e ventotto settimane). In generale si è osservato una riduzione del pH durante la prima settimana di stagionatura. Sfortunatamente non tutti i lotti hanno dimostrato una diminuzione del pH uguale o inferiore a 5.3 (lotti 1 e 4), essenziale per il controllo della crescita di *Escherichia coli* O157:H7 e di *Staphylococcus aureus* (Taormina et al., 2014) (Figura 4.1). In particolare, i lotti 2, 3, 5 e 6 hanno evidenziato un pH di 5.4-5.5. Dalla decima settimana in avanti il pH ha subito un leggero incremento fino ad arrivare a valori compresi tra 5.9 e 6.2 (Figura 4.1).

Figura 4.1 Andamenti di pH quantificati nei diversi lotti di salame durante il periodo di stagionatura

Per quanto riguarda l'attività dell'acqua, si è osservato un calo durante il periodo di stagionatura fino al raggiungimento di valori compresi tra 0.841 e 0.884 a 28 settimane. Nessun batch ha raggiunto valori di 0.83 considerato come estremo del range ottimale per la crescita di *Staphylococcus aureus* (Figura 4.2).

Figura 4.2 Andamenti di a_w quantificati nei diversi lotti di salame durante il periodo di stagionatura

4.2 Enumerazione di Enterobatteriacee, conta batterica totale e batteri lattici

Nei campioni ambientali prelevati in azienda, la conta batterica totale variava da 0.99 a 4.96 \log_{10} CFU/g nei campioni raccolti dalle pareti e dalle superfici della camera di impasto e di asciugatura. Più elevate erano le conte relative alla camera di stagionatura e dei tombini di tutte le stanze incluse nel campionamento, variando tra 4.89 e 7.68 \log_{10} CFU/g (Tabella 4.1). L'unica differenza statisticamente significativa riguardo ai diversi lotti è stata registrata nei campioni dei tombini della camera di insacco del lotto 1 con una carica di TBC significativamente superiore rispetto agli altri lotti (7.68 \log_{10} CFU/g). Interessante osservare

come le cariche di conta batterica totale hanno mostrato un trend di crescita lungo le varie fasi produttive dalla camera d'insacco, attraverso la camera di asciugatura, fino alla camera di stagionatura (per esempio nel lotto 1 la carica di TBC delle pareti è passata da 3.82 log₁₀ CFU/g della camera di insacco a 4.18 della camera di asciugatura per finire a 6.47 nella camera di stagionatura).

Le cariche di *Enterobacteriaceae* dei lotti 1 e 3 sono risultate significativamente più elevate (3.3 vs 1.20-2,28 log₁₀ CFU/g) rispetto agli altri lotti per quanto riguarda le superfici della camera di insacco (Tabella 4.2)

Tabella 4.1 Valori di conta batterica totale e deviazione standard rilevati nei campioni ambientali nei sei lotti.

Conta batterica totale (TBC)													
Campione	Sigla	Batch	SD										
		1		2		3		4		5		6	
		mean		mean		mean		mean		mean		mean	
		log ₁₀		log ₁₀		log ₁₀		log ₁₀		log ₁₀		log ₁₀	
		CFU/g		CFU/g		CFU/g		CFU/g		CFU/g		CFU/g	
Tampone parete camera insacco	SEM	3.82	0.24	3.32	1.52	5.44	1.40	2.07	1.89	3.37	0.66	1.91	0.65
Tampone tombino di scarico camera insacco	SWM	7.68 b	0.08	7.04 ab	0.23	4.57 ab	0.28	3.65 a	2.09	5.79 ab	0.49	5.49 ab	0.73
Tampone superfici (tavolo) camera insacco	STM	4.28	0.46	4.29	1.70	4.80	0.29	3.92	0.26	4.07	0.05	4.37	0.21
Tampone macchina insaccatrice	SM	3.25	0.86	5.51	1.17	3.23	0.53	2.51	0.53	2.66	0.46	0.99	0.92
Tampone parete	SED	4.18	0.35	4.96	0.57	2.99	1.40	3.42	0.80	4.25	0.26	3.87	0.61

camera di asciugatura													
Tampone tombino di scarico camera di asciugatura	SWD	6.80	0.05	6.99	0.30	7.22	0.28	7.32	0.19	6.85	0.20	7.32	0.15
Tampone parete camera di stagionatura	SER	6.47	0.18	4.89	0.54	5.94	0.53	5.19	0.65	5.19	0.71	5.07	0.48
Tampone tombino di scarico camera di stagionatura	SWR	6.82	0.36	6.44	0.23	7.07	0.46	7.27	0.84	7.04	0.64	7.68	0.36

Tabella 4.2 Valori di Enterobatteri e deviazione standard rilevati nei campioni ambientali nei sei lotti.

Enterobatteri													
Campione	Sigla	Batch	SD	Batch	SD	Batch	SD	Batch	SD	Batch	SD	Batch	SD
		1		2		3		4		5		6	
		mean	mean		mean		mean		mean		mean		SD
		log10	log10		log10		log10		log10		log10		SD
		CFU/g	CFU/g		CFU/g		CFU/g		CFU/g		CFU/g		SD
Tampone superfici (tavolo) camera insacco	STM	3.36 b	0.70	-	-	3.3 b	1.29	1.20 a	0.30	1.17 a	0.24	2.28 ab	0.67

4.3 Enumerazione di *Enterobacteriaceae*, conta batterica totale e batteri lattici nei campioni alimentari di salame

Gli andamenti dei batteri lattici (LAB) e conta batterica totale (CBT) nelle 28 settimane di stagionatura sono risultati simili con un incremento repentino nella prima settimana di 3-5 log₁₀ CFU/g e 2-4 log per LAB e CBT rispettivamente seguiti da un sostanziale mantenimento della

carica microbica con un lieve picco a 10 settimane di stagionatura (da 8.28 a 9.34 \log_{10} CFU/g di LAB e da 8.35 a 9.75 \log_{10} CFU/g di CBT a seconda dei lotti) contro valori alla fine della fase di stagionatura da 7.67 a 7.92 di LAB e da 7.93 a 8.88 \log_{10} CFU/g di CBT. La carica iniziale di *Enterobatteriacee* è risultata molto variabile nei diversi lotti tra 3.08 e 5.24 \log_{10} CFU/g. Un calo della carica delle *Enterobatteriacee* è stata osservata durante il periodo di stagionatura già dopo 10 settimane (ad eccezione del lotto 1) e valori sotto al limite di detection dopo le 18 settimane (ad eccezione del lotto 5). Da notare che il lotto 1 ha mostrato le più alte cariche di CBT, LAB ed enterobatteri a 10 settimane di stagionatura rispetto agli altri lotti.. (Figura 4.3).

Figura 4.3 Andamenti di batteri lattici, conta batterica totale ed Enterobatteriacee in campioni alimentari durante la stagionatura nei sei lotti di salame

4.4 Ricerca di batteri patogeni

Tra i batteri patogeni ricercati nel presente studio nessuno dei 420 campioni analizzati è risultato positivo per *Escherichia coli* VTEC, *Salmonella* spp. e *Listeria monocytogenes*. Sedici isolati sono stati confermati come *Staphylococcus aureus*. Tali isolati sono stati prevalentemente raccolti dall'impasto (7) e dal salame in camera di asciugatura (6). Il lotto con il maggior numero di isolati è il lotto 2 (6 isolati) (Tabella 4.3). Questo lotto è stato caratterizzato da un pH ad una settimana di stagionatura superiore a 5.3 fondamentale per il controllo della crescita di *Staphylococcus aureus* nel salame (Taormina et al., 2014). Ulteriori indagini saranno necessarie per accertare la patogenicità di questi isolati così come la fonte di contaminazione che in base alla letteratura si può ipotizzare di origine umana- o ambientale.

Tabella 4.3 Isolati di *Staphylococcus aureus* confermati per lotto di produzione

<i>Staphylococcus aureus</i>							
Campione	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	Batch 5	Batch 6	Totale
Impasto (MB)	1	3	0	2	0	1	7
Tampone tavolo camera insacco (STM)	0	0	1	0	0	0	1
Salame camera di asciugatura (SBD)	0	2	1	1	1	1	6
Salame camera di stagionatura 3 settimane (SBR)	0	1	0	0	0	1	2
Totale	1	6	2	3	1	3	16

Dalle piastre di VRBG utilizzate per l'enumerazione di Enterobatteri sono stati raccolti 83 isolati appartenenti alle specie di *Enterobacter cloacae*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella* spp. *Shigella*, *Raoultella planticola*, *Serratia marcescens*, *Escherichia hermanii* (Tabella 4.4). Tra queste le specie più frequentemente isolate sono state le prime tre con 17, 30 e 32 isolati rispettivamente. Le fasi del processo produttivo che hanno mostrato un maggior numero di

isolati sono risultate quelle iniziali ovvero l'impasto, tampone camera insacco e salame camera di asciugatura e stagionatura a 3 settimane.

Tabella 4.4 Isolati appartenenti alla famiglia di *Enterobacteriaceae* confermati nelle fasi di produzione del salame

Campione	<i>Klebsiella spp.</i>	<i>Enterobacter cloacae</i>	<i>Citrobacter freundii</i>	<i>Shighella spp.</i>	<i>Raoultella planticola</i>	<i>Serratia marcescens</i>	<i>Escherichia hermanii</i>	Totale
Impasto (MB)	9	1	3	0	0	0	0	13
Tampone tombino camera insacco (SWM)	3	2	1	0	0	0	0	6
Tampone tavolo camera insacco (STM)	1	4	4	1	0	0	0	10
Tampone macchina insacatrice (SM)	1	1	0	0	0	0	0	2
Salame camera di asciugatura (SBD)	8	2	5	0	1	0	0	16
Tampone tombino camera di asciugatura (SWD)	1	0	3	0	0	0	1	5
Salame camera di stagionatura 3 settimane (SBR)	4	0	6	0	0	0	0	10
Salame camera di stagionatura 10 settimane (SBR10)	2	3	2	0	0	0	0	7
Tampone parete camera di stagionatura (SER)	1	0	0	0	0	0	0	1
Salame camera di stagionatura 18 settimane (SBR18)	0	3	3	0	0	0	0	6

Salame camera di stagionatura 28 settimane (SBR28)	2	1	3	0	0	1	0	7
Totale	32	17	30	1	1	1	1	83

A partire dalle piastre di Enterobatteriacee sono state isolate 21 *Klebsiella pneumoniae* e 11 *Klebsiella oxytoca*. Anche per gli isolati di *Klebsiella spp.* il maggior numero di positivi è stato riscontrato nell'impasto (9 *Klebsielle pneumoniae* e 1 *Klebsiella oxytoca*) e il salame nella camera di asciugatura (3 *Klebsielle pneumoniae* e 4 *Klebsielle oxytoca*). I lotti con il maggior numero di isolati sono risultati il lotto 3 per *Klebsielle oxytoca* (5 isolati) e il lotto 5 per *Klebsielle pneumoniae* (9 isolati). Questi due lotti sono stati prodotti nei mesi di ottobre e novembre. Nel lotto di ottobre (lotto 3) gli isolati di *K. oxytoca* sono stati raccolti sia da campioni alimentari che ambientali lungo tutta la filiera di produzione dal tombino della camera di insacco al salame e campioni ambientali della camera di stagionatura. Nel lotto di novembre (lotto 5), una situazione analoga è stata riscontrata per *Klebsiella pneumoniae* che è stata rilevata sia nell'impasto che nei tombini della camera di insacco, nella macchina insacatrice così come nel salame della camera di asciugatura e salame a 3 e 10 settimane di stagionatura (Tabella 4.5). Analisi genetiche più approfondite saranno necessarie per verificare se la contaminazione del salame da *Klebsiella pneumoniae* possa essere ascritta ad un'origine ambientale. Nessun patogeno, ad eccezione di due *K. pneumoniae* è stato riscontrato nei 30 campioni di prodotto finito analizzati. Ulteriori indagini saranno necessarie per la valutazione della patogenicità di questi due isolati che comunque, dal punto di vista del carattere di antibiotico resistenza (vedi prossimo paragrafo) risultano essere molto diversi dai patogeni nosocomiali multi-resistenti descritti in letteratura (Mohd Asri et al., 2021)

Tabella 4.5 Isolati di *Klebsiella pneumoniae* e *Klebsiella oxytoca* confermati per lotto di produzione

<i>Klebsiella pneumoniae</i>							
Campione	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	Batch 5	Batch 6	Totale
Impasto (MB)	4	2	1	0	1	1	9

Tampone tombino camera insacco (SWM)	0	0	0	0	2	0	2
Tampone macchina insacatrice (SM)	0	0	0	0	1	0	1
Salame camera di asciugatura (SBD)	1	0	0	0	2	0	3
Tampone tombino camera di asciugatura (SWD)	0	0	1	0	0	0	1
Salame camera di stagionatura 3 settimane (SBR)	0	0	0	0	1	0	1
Salame camera di stagionatura 10 settimane (SBR10)	0	0	0	0	1	1	2
Salame camera di stagionatura 28 settimane (SBR28)	0	0	0	0	1	1	2
<i>Totale</i>	5	2	2	0	9	3	21
<i>Klebsiella oxytoca</i>							
Impasto (MB)	0	0	0	0	0	1	1
Tampone tombino camera insacco (SWM)	0	0	1	0	0	0	1
Tampone tavolo camera insacco (STM)	0	0	0	0	1	0	1
Salame camera di asciugatura (SBD)	0	2	2	0	0	0	4
Salame camera di stagionatura 3 settimane (SBR)	0	1	1	1	0	0	3
Tampone parete camera di stagionatura (SER)	0	0	1	0	0	0	1
<i>Totale</i>	0	3	5	1	1	1	11

Come per *K. oxytoca*, anche per *E. cloacae*, Il batch con il maggior numero di isolati (5) è risultato il batch 3. Per quanto riguarda le fasi di produzione, *E. cloacae* è stato prevalentemente isolato dal tavolo della camera di insacco (4 isolati) (Tabella 4.6).

Tabella 4.6 Isolati di *Enterobacter cloacae* confermati per lotto di produzione

<i>Enterobacter cloacae</i>							
Campione	Batch	Batch	Batch	Batch	Batch	Batch	<i>Totale</i>
	1	2	3	4	5	6	
Impasto (MB)	0	0	1	0	0	0	1
Tampone tombino camera impasto (SWM)	0	0	1	0	0	1	2
Tampone tavolo camera impasto (STM)	0	0	1	1	2	0	4
Tampone macchina insacatrice (SM)	0	0	1	0	0	0	1
Salame camera di asciugatura (SBD)	0	0	0	1	0	1	2
Salame camera di stagionatura 10 settimane (SBR10)	1	0	0	0	0	2	3
Salame camera di stagionatura 18 settimane (SBR18)	0	0	1	1	1	0	3
Salame camera di stagionatura 28 settimane (SBR28)	1	0	0	0	0	0	1
<i>Totale</i>	2	0	5	3	3	4	17

Come osservato per *K. pneumoniae*, anche *Citrobacter freundii* è stato prevalentemente isolato nel batch 5 (9) e le fasi di produzione con una maggiore frequenza di isolamento sono risultati tampone tavolo camera insacco, salame camera di asciugatura e salame in camera di stagionatura 3 settimane (Tabella 4.7).

Tabella 4.7 Isolati di *Citrobacter freundii* confermati per lotto di produzione

<i>Citrobacter freundii</i>							
Campione	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	Batch 5	Batch 6	<i>Totale</i>
Impasto (MB)	0	0	0	1	1	1	3
Tampone tombino camera insacco (SWM)	0	0	0	0	0	1	1
Tampone tavolo camera insacco (STM)	0	0	2	0	0	2	4
Salame camera di asciugatura (SBD)	2	2	0	1	0	0	5
Tampone tombino camera di asciugatura (SWD)	0	0	1	1	1	0	3
Salame camera di stagionatura 3 settimane (SBR)	1	1	2	0	1	1	6
Salame camera di stagionatura 10 settimane (SBR10)	1	0	0	0	1	0	2
Salame camera di stagionatura 18 settimane (SBR18)	0	1	0	0	2	0	3
Salame camera di stagionatura 28 settimane (SBR28)	0	0	0	0	3	0	3
<i>Totale</i>	4	4	5	3	9	5	30

4.5 Valutazione della minima concentrazione inibente

Vista la rilevanza del tema dell'antibiotico resistenza associata alle specie *Klebsiella pneumoniae* e *oxytoca* abbiamo proceduto alla valutazione del carattere di antibiotico resistenza. Tutti i ceppi sono risultati sensibili a trimetoprim, ciprofloxacina, tetraciclina, cefotaxime,

meropenem, acido nalidixico, cloramfenicolo, tigeciclina, ceftazidime, colistina e gentamicina. I ceppi sono risultati resistenti a sulfametozazolo ed ampicillina. Un solo ceppo (*Klebsiella oxytoca* isolata dal salame a 3 settimane di stagionatura 3SBR1) è risultato resistente all'azitromicina (Tabella 4.8).

I profili di antibiotico resistenza di *Klebsiella spp.* isolate nel seguente studio non corrispondono ai profili di multi-resistenza e pan resistenza ritrovati in letteratura relativamente agli isolati di interesse nosocomiale (Mohd Asri et al., 2021). Ulteriori analisi saranno necessarie per accertare l'eventuale patogenicità di questi ceppi.

Tabella 4.8 Distribuzione dei valori di MIC.

ANTIBIOTICO	SIGLA	0,008	0,015	0,06	0,03	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	>1024	
Sulfametozazolo	SMX						4**	15	12	1									1	31*	
Trimetoprim	TMP																				
Ciprofloxacina	CIP	2**	16	14																	
Tetraciclina	TET									32**											
Meropenem	MERO				32**																
Azitromicina	AZI											16	15	1							
Acido nalidixico	NAL										24**	8									
Cefotaxima	FOT						32**														
Cloramfenicolo	CHL												32**								
Tigeciclina	TGC						32**														
Ceftazidime	TAZ							32**													
Colistina	COL								32**												
Ampicillina	AMP														2	17					13*
Gentamicina	GEN							28**	4												

*maggiore del valore corrispondente alla diluizione immediatamente precedente.

**minore o uguale al valore indicato.

In bianco le celle corrispondenti al range di diluizioni testato. Le barre verticali indicano i breakpoints di riferimento per ciascun antibiotico.

CAPITOLO 5 Conclusioni

Gli alimenti a base di carne suina trasformati prodotti artigianalmente, come il salame stagionato, rappresentano un'ampia fetta del valore totale delle esportazioni del settore alimentare italiano. Vista l'importanza di tali produzioni e la difficoltà nel controllo dei parametri produttivi in una lavorazione che è per lo più manuale, il presente studio ha avuto come scopo il monitoraggio della qualità microbiologica lungo la filiera produttiva di un salame prodotto artigianalmente con sei mesi di stagionatura in Italia. Sei diversi lotti per un totale di 420 campioni ambientali ed alimentari sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisiche così come all'enumerazione di conta batterica totale, batteri lattici ed enterobatteri. Inoltre, si è proceduto alla ricerca di *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* VTEC e *Salmonella spp.* Infine, vista la presenza di potenziali batteri patogeni nella famiglia delle *Enterobacteriaceae*, dalle piastre di enumerazione si è proceduto alla caratterizzazione delle specie ad essa appartenenti. In generale le analisi effettuate hanno dimostrato una grande variabilità in termini di qualità microbiologica e di pH all'interno dei sei lotti analizzati. L'andamento del pH ha visto un repentino calo dopo una settimana di stagionatura per poi osservare un leggero incremento fino alla ventottesima settimana di stagionatura. Tale risultato è in linea con l'andamento dei batteri lattici nel salame che hanno visto un incremento repentino nella prima settimana di stagionatura ed una fase di lieve riduzione dalla decima settimana in poi, in particolare 4 lotti su 6, ad una settimana di stagionatura, avevano un pH superiore a 5.3 considerato come valore di pH soglia da non oltrepassare per il controllo della crescita di *Escherichia coli* O157:H7 e *Staphylococcus aureus*. Per quanto riguarda i campioni ambientali al di là di elevate cariche di conta batterica totale nei tombini, risulta interessante osservare una carica di conta batterica totale pari a 4 log CFU/g sulla superficie del tavolo della camera di insacco. Nel lotto 1 e 3 si è osservata una concomitante carica di *Enterobacteriaceae* pari a circa 3 log CFU/g significativamente elevata rispetto agli altri lotti.

Nei campioni alimentari seppur con un decremento generalizzato, la carica delle *Enterobacteriaceae* ha mostrato una considerevole variabilità tra i lotti con differenze significative fino alle diciotto settimane di stagionatura. Tali differenze si annullano a ventotto settimane di stagionatura ovvero nel prodotto finito dove la conta delle *Enterobacteriaceae* è risultata inferiore al limite di detection in tutti i lotti.

In linea con l'andamento decrescente delle *Enterobacteriaceae*, nella caratterizzazione delle specie di questa famiglia si osserva un isolamento prevalente nel salame di *Klebsiella*

pneumoniae e *oxytoca*, *Enterobacter cloacae* e *Citrobacter freundii* nelle prime fasi della filiera produttiva, in particolare nell'impasto, nelle superfici del tavolo della camera di impasto, nel salame della camera di asciugatura e nel salame a 3 settimane di stagionatura con una preponderanza per i lotti 3 e 5.

Essendo stata *Klebsiella spp.* la specie di *Enterobacteriaceae* maggiormente isolata ed essendo il carattere di antibiotico resistenza particolarmente rilevante per questa specie, si è proceduto alla valutazione della sensibilità antimicrobica dei 32 isolati di *Klebsiella spp.* Delle 14 molecole analizzate, gli isolati di *Klebsiella spp.* sono risultati resistenti a sulfametazolo ed ampicillina e un solo isolato è risultato resistente all'azitromicina. Pur essendo preoccupante la previsione di inefficacia di queste due molecole in un eventuale terapia farmacologica, la mancanza di ceppi multi-resistenti suggerisce la lontananza degli isolati del presente studio, rispetto agli isolati nosomiali descritti in letteratura. Ulteriori analisi saranno necessarie per accertare l'eventuale patogenicità degli isolati di *Klebsiella spp.*, *Enterobacter cloacae* e *Citrobacter freundii*. Risulta comunque interessante evidenziare che tali isolati sono stati prevalentemente raccolti nelle prime fasi di produzione dimostrando come i sei mesi di stagionatura insieme al processo di fermentazione siano stati efficaci nel ridurre i pericoli associati ad un eventuale rischio per la salute umana. Una elevata attenzione risulta comunque necessaria nelle attività di lavaggio e disinfezione degli ambienti nelle prime fasi di produzione come la camera di insacco (i.e. tavolo) e la camera di asciugatura per ridurre il rischio di cross-contaminazioni.

